

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO

Mayara da Fontoura Bastos

**ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA GAMES: O CASO
DO COMTENSÃO VR ROOM**

Santa Maria, RS
2019

Mayara da Fontoura Bastos

**ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA EMPRESAS DE GAMES: O
CASO DO COMTENSÃO: VR ROOM**

Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso de Administração da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), como requisito para a obtenção do título de **Bacharel em Administração**.

Orientadora: Prof^ª. Dr^ª. Debora Bobsin

Santa Maria, RS
2019

Mayara da Fontoura Bastos

**ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA EMPRESAS DE GAMES: O
CASO DO COMTENSÃO: VR ROOM**

Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso de Administração da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), como requisito para a obtenção do título de **Bacharel em Administração**.

Aprovado em 03 de dezembro de 2019:

Debora Bobsin, Dra. (UFSM)
(Orientador)

Jordana Marques Kneipp, Dra. (UFSM)

Santa Maria, RS
2019

AGRADECIMENTOS

À minha mãe Rosane (in memoriam), que, por mais que não tenha conhecido ela por completo a tempo, cada dia que passa mais me identifico com ela, especialmente no seu lado criativo e detalhista, que pode ser percebido neste trabalho, no esforço árduo para ser perfeito.

Ao meu pai Claudio, sendo minha fonte de inspiração em dar meu melhor sempre, independentemente da situação, e que sempre investiu no meu aprendizado, confiando no meu potencial. À minha avó, Zélia, que foi meu suporte em todos os momentos, sempre me encorajando a batalhar por mais um dia, dando todo o apoio necessário e apostando no meu sucesso desde sempre.

Ao meu namorado, Gabriel, que esteve ao meu lado em todos os momentos, de picos de felicidades a crises de ansiedade, sempre me auxiliando no que fosse necessário e dando suporte na minha vida profissional.

Ao meu cachorrinho Freddie (in memoriam), que não esteve presente durante a elaboração deste trabalho de conclusão de curso, mas que era um companheiro fiel de noites mal dormidas e longos passeios pela cidade, para refrescar os pensamentos turbulentos.

Às minhas professoras Debora Bobsin, que aceitou o desafio de orientar um tema tão diferente e inovador do que estava acostumada a trabalhar, e me possibilitou muitas oportunidades, em que hoje sou muito grata; e Jordana Kneipp, em que pude trabalhar junto na bolsa da Coordenação, onde aprendi tantas coisas que não cabem nestes agradecimentos (além do chimarrão de toda manhã, que eu preparava com todo amor).

Ao meu supervisor de estágio, Bruno Thurner, que me recebeu de braços abertos para fazer parte da equipe da Warp Technologies, lugar que tenho orgulho de estar e que coloco meus sonhos junto com os da empresa, e oferece espaço para eu crescer e ser quem eu quiser.

À Universidade Federal de Santa Maria, minha segunda casa, fonte de inovação, conhecimento e empreendedorismo, que enfrenta grandes desafios para sobreviver frente aos cortes financeiros da educação, onde pude amadurecer e encontrar meu curso favorito, já que foi o curso de Administração que me escolheu, e não o oposto.

E por fim, a todos que participaram desta importantíssima trajetória.

RESUMO

ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA EMPRESAS DE GAMES: O CASO DO COMTENSÃO VR ROOM

AUTOR: Mayara da Fontoura Bastos

ORIENTADORA: Debora Bobsin

O mercado de games teve seu início com os fliperamas no ano de 1970, já que computadores, naquela época, eram muito caros e poucos acessíveis à população. A evolução deste mercado indica que é fundamental entender como essa indústria move muitas pessoas, tanto para o desenvolvimento dos jogos digitais, quanto para seu consumo. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo propor ações de marketing digital para as redes sociais do jogo ComTensão: VR Room da empresa Warp Technologies, onde foi realizado uma análise das estratégias de marketing digital nas redes sociais das empresas concorrentes; uma pesquisa para compreender a percepção de clientes quanto ao jogo ComTensão: VR Room e a seleção e definição das redes sociais a serem usadas para divulgação do jogo. Para realizar essa pesquisa, foram analisadas, primeiramente, as redes sociais de dois tipos de empresas de games: empresas que desenvolvem jogos indie, e empresas que desenvolvem jogos mainstream. Também se aplicou um questionário adaptado com as pessoas que jogaram o produto na etapa de testes, obtendo-se um total de 44 respostas. Com relação aos resultados, foi possível perceber os tipos de estratégias utilizadas pelas desenvolvedoras de jogos, e assim, reconhecer um padrão. Ainda, foi possível traçar um perfil de jogador e identificar a percepção com o jogo ComTensão: VR Room. Através desta pesquisa, foi possível elaborar estratégias focadas em marketing digital, além de propostas de planos de ação e objetivos, para a empresa estudada aplicar na divulgação de seu jogo, ComTensão: VR Room.

Palavras-chave: marketing digital, estratégias de marketing, vídeo games, realidade virtual.

ABSTRACT

DIGITAL MARKETING STRATEGIES FOR GAME COMPANIES: THE COMTENSÃO VR ROOM CASE

AUTHOR: Mayara da Fontoura Bastos
ADVISOR: Debora Bobsin

The game market began with arcades in 1970, as computers at that time were very expensive and inaccessible to most of the population. The evolution of this market indicates that it is essential to understand how this industry moves so many people, both for the development of digital games and for their consumption. Before that, this paper aims to propose digital marketing actions to the social networks of the Warp Technologies' game ComTensão: VR Room, by analyzing the digital marketing strategies of the competing companies on social networks; a survey to understand the customer perceptions of the ComTensão: VR Room game and the selection and definition of social networks to be used to promote the game. In order to conduct this research, we first analyzed the social networks of two types of game companies: companies that develop indie games and companies that develop mainstream games. An adapted questionnaire was also applied to the people who played the product in the testing phase, acquiring 44 answers. Regarding the results, it was possible to understand the types of strategies used by game developers and thus recognize a pattern. Still, it was possible to make a profile of the player and identify the perception of the ComTensão: VR Room game. Through this research, it was possible to elaborate strategies that focus on digital marketing and proposals of action plans and objectives to the company of this study apply in the promotion of the ComTensão: VR Room game.

Keywords: digital marketing, marketing strategies, videogames, virtual reality.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Logomarca da empresa	27
Figura 2 - Organograma da empresa	28
Figura 3 - Logomarca do jogo ComTensão.....	30
Figura 4 - Screenshots do jogo	31
Figura 5 - Screenshots do jogo	31
Figura 6 - Screenshots do jogo	32
Figura 7 - Gráfico de alcance das publicações do Facebook.....	36
Figura 8 - O que mais gostou no jogo	43
Figura 9 - Atributos a melhorar no jogo	46
Figura 10 - Quanto pagaria (quem respondeu que não pagaria o valor sugerido).....	48

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Gênero dos respondentes.....	38
Tabela 2 - Idade	38
Tabela 3 - Ocupação	39
Tabela 4 - Escolaridade	39
Tabela 5 - Área de formação	40
Tabela 6 - Plataforma em que o usuário joga	41
Tabela 7 - Principal estilo de jogo	41
Tabela 8 - Frequência que joga	42
Tabela 9 - Qual horário em que joga	42
Tabela 10 - O jogo é inovador	44
Tabela 11 - A primeira reação com o jogo	44
Tabela 12 - Como se sentiu jogando	45
Tabela 13 - Classificação da qualidade do produto	45
Tabela 14 - Probabilidade de recomendar o produto para alguém	46
Tabela 15 - Voltaria a jogar o jogo.....	47
Tabela 16 - Pretende-se cobrar R\$30,00 por 20 minutos de jogo	48
Tabela 17 - Nota final para o jogo	49
Tabela 18 - Como você classificaria a qualidade do produto? X Qual principal estilo de jogo você joga com maior frequência?.....	50
Tabela 19 - Em que plataforma você costuma jogar? X Pretende-se cobrar R\$30,00 por 20min de jogo, você: [pagaria, talvez, não pagaria]	50
Tabela 20 - Como você se sentiu jogando X De forma geral, que nota você daria para o ComTensão.....	51
Tabela 21 - Qual a probabilidade de você recomendar esse jogo para alguém X Com que frequência [você joga]	52
Tabela 22 - De forma geral, que nota você daria para o ComTensão X Pretende-se cobrar R\$30,00 por 20min de jogo, você: [pagaria, talvez, não pagaria].....	52
Tabela 23 - Você acha esse jogo inovador X Você voltaria a jogar o ComTensão	53

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Etapas para elaborar um plano de marketing	20
Quadro 2 - Valor, missão, visão e valores da empresa.....	29
Quadro 3 - Resumo dos resultados	37
Quadro 4 - Plano de ação 1 para o ComTensão: VR Room.....	57
Quadro 5 - Plano de ação 2 para o ComTensão: VR Room.....	58
Quadro 6 - Matriz Fofa do ComTensão: VR Room	56

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
1.1 OBJETIVOS	13
1.1.1 Objetivo geral	13
1.1.2 Objetivos específicos	13
1.2 JUSTIFICATIVA	13
2 REFERENCIAL TEÓRICO	15
2.1 MARKETING	15
2.1.1 Estratégias de Marketing	15
2.2 PLANO DE MARKETING	19
2.3 MARKETING EM EMPRESAS DE VÍDEO GAMES	21
3 MÉTODO	23
3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA	23
3.2 Coleta de dados	23
3.3 ANÁLISE DOS DADOS	25
4 RESULTADOS	27
4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA	27
4.1.1 Apresentação do produto – ComTensão: VR Room	30
4.2 ANÁLISE DOS CONCORRENTES	32
4.2.1 Desenvolvedoras de jogos <i>indies</i>	32
4.2.1.1 <i>Twitter</i>	33
4.2.1.2 <i>Facebook</i>	33
4.2.1.3 <i>Instagram</i>	34
4.2.1.4 <i>Youtube</i>	34
4.2.1.5 <i>Site de domínio próprio</i>	34
4.2.2 Desenvolvedoras de jogos <i>mainstream</i>	35
4.2.2.1 <i>Twitter</i>	35
4.2.2.2 <i>Facebook</i>	35
4.2.2.3 <i>Instagram</i>	36
4.2.2.4 <i>Youtube</i>	36
4.2.2.5 <i>Site de domínio próprio</i>	37
4.3 PERCEPÇÃO DOS CLIENTES ACERCA DO COMTENSÃO: VR Room	38
4.3.1 Perfil dos respondentes	38
4.3.2 Perfil de jogador	40
4.3.3 Percepção do ComTensão: VR Room	43
4.3.4 Tabelas de cruzamento de variáveis	49
4.4 ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL	54
4.4.1 Análise do macro e microambiente	54
4.4.2 Matriz FOFA (Forças, oportunidades, fraquezas, ameaças)	55
4.4.3 Objetivos e planos de ação para o ComTensão: VR Room	56
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	60
REFERÊNCIAS	62
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE TESTE DE PRODUTO E PERCEPÇÃO DO CLIENTE DO JOGO COMTENSÃO: VR ROOM	66

1 INTRODUÇÃO

O mercado de games teve seu início com os fliperamas no ano de 1970, já que computadores, naquela época, eram muito caros e poucos acessíveis à população. Victor (2018) descreve a progressão do mercado de empresas de vídeo games e como elas chegaram no Brasil, indicando que, antes de 1970, houveram experimentos e desenvolvimentos de jogos, como o jogo *Tennis for Two*, que foi desenvolvido em 1958 pelo físico nuclear norte-americano William Higinbotham, onde simulava uma partida de tênis, entretanto nunca chegou a ser comercializado. Em 1972, surgiu o primeiro jogo comercial, desenvolvido pela Atari, com o jogo *Pong*, e no mesmo ano surgiu a desenvolvedora Magnavox, lançando o primeiro console doméstico com o jogo *Odyssey*. Mas, somente na década de 80, que os jogos eletrônicos começaram a se popularizar no Brasil, com o console da Atari, o *Atari 2600*, tendo jogos que são clássicos até os dias atuais, como *Tetris*, *Super Mario Bros*, *Ms Pac-Man*, etc.

Nos anos 90, a Nintendo tinha dominado o mercado de games, com o lançamento dos consoles *Super Nintendo* e, posteriormente, o *Nintendo 64*. E nos anos 2000, o mercado de jogos se expandiu, com a entrada da Microsoft, Sony e a permanência da Nintendo, com as suas criações de consoles (*Xbox 360*, *Xbox One*, *Playstation 2*, *Playstation 3*, *Playstation 4* e *Nintendo Switch*).

A evolução deste mercado indica que é fundamental entender como essa indústria move muitas pessoas, tanto para o desenvolvimento dos jogos digitais, quanto para seu consumo (BELLO, 2017). Esse é um setor em constante busca por inovação, diante de uma era tecnológica que está sempre mudando as formas de se comunicar, de agir, de objetos de consumo, etc. Ainda, os jogos digitais têm se desenvolvido como os novos meios de comunicação, com novas formas de narrativas, além de constituírem novas possibilidades de interação (COELHO, 2012).

Kotler e Keller (2012) conceituam novos produtos sendo novas criações que criam um novo mercado, e também melhorias e aperfeiçoamentos de produtos já existentes. Exemplos do primeiro tipo são produtos inovadores, geralmente envolvidos com tecnologia, como os óculos de Realidade Virtual, que criam uma imersão e sensação de presença dentro de um ambiente de jogo virtual. Os exemplos do segundo tipo podem ser considerados consoles de vídeo games que mudam alguma interface ou possuem uma nova versão mais potente de *hardwares*, como a linha de produtos do PlayStation, passando por várias gerações desde o ano de 1994.

Por isso, uma pesquisa de mercado é fundamental para conhecer a situação em que a empresa está inserida, onde é feita uma análise de clientes e concorrentes, conhecendo detalhadamente o perfil de ambos os ambientes. Com isso, é importante saber quem são os clientes para ter conhecimento de qual tipo de produto/serviço vender, como fazer uma comunicação eficaz afim de atingir o público certo, quais as principais necessidades e “dores” que o cliente possa ter com a aquisição do produto, entre outros fatores.

Além do conhecimento dos clientes da empresa, é relevante o conhecimento dos concorrentes que estão inseridos no mercado no mesmo segmento. A empresa pode fazer diversas estratégias para fazer um posicionamento com eficiência e ter uma imagem forte e reconhecida, podendo analisar tanto como os concorrentes se comportam com seus consumidores (e vice-versa) como também o diferencial do produto a ser vendido.

Com isso, dentro dos diversos tipos de caracterizações de empresas, há as empresas de base tecnológica (EBT), que “dispõem de competência rara ou exclusiva em termos de produtos ou processos, viáveis comercialmente, que incorporam grau elevado de conhecimento científico” (FERRO; TORKOMIAN, 1998, p. 44).

Côrtes et. al (2005) caracterizam as EBTs como grandes participadoras de mudanças tecnológicas globais, presentes geralmente em países desenvolvidos, e em diversos segmentos com mercados amplos, com atividades relacionadas à biotecnologia e à microeletrônica.

Além desses fatores, a organização precisa divulgar sua marca e seus produtos/serviços para conhecimento de sua existência. Para isso, existe o marketing digital, que está dentro da grande área de marketing, sendo uma ferramenta de comunicação que utiliza tecnologias de informação para aplicar estratégias. Turchi (2019) enfatiza que, os profissionais desta área, possuem grandes responsabilidades na atuação, pois eles precisam estar cada vez mais conectados e sintonizados com as mudanças da era digital, já que o marketing digital se baseia constantemente na análise de resultados.

Diante do contexto apresentado, o presente trabalho possui o seguinte problema de pesquisa: quais as estratégias de marketing digital devem ser utilizadas pela empresa Warp Technologies nas redes sociais no lançamento do jogo ComTensão: VR Room?

1.1 OBJETIVOS

Com o propósito de responder a problemática levantada, o presente trabalho contará com os seguintes objetivos gerais e específicos, ambos a seguir descritos.

1.1.1 Objetivo geral

Propor ações de marketing digital para as redes sociais do jogo ComTensão: VR Room da empresa Warp Technologies.

1.1.2 Objetivos específicos

- Analisar as estratégias de marketing digital nas redes sociais das empresas concorrentes;
- Realizar uma pesquisa para compreender a percepção de clientes quanto ao jogo ComTensão: VR Room;
- Selecionar e definir as redes sociais a serem usadas para divulgação do jogo ComTensão: VR Room.

1.2 JUSTIFICATIVA

No mercado de entretenimento, há o segmento de vídeo games, que nos dias atuais possui grandes nomes, como Nintendo, Electronic Arts, Sony, etc. Porém, mesmo sendo um mercado “antigo”, surgido na década de 70, ele frequentemente enfrenta o desafio de novas adaptações e atualizações, devido à nova era digital e tecnológica, com as consequências da globalização e automatização de máquinas.

Apesar de ser considerado um mercado grande em termos mundiais, ele ainda está em expansão no ambiente brasileiro. De acordo com a notícia da revista Exame (2018), o número de jogadores de vídeo games no Brasil era de 66,3 milhões no ano de 2017, e passou para 75,7 milhões em 2018. Esse fato se deve à maior acessibilidade de usuários na aquisição de aparelhos e consoles, além de jogos disponibilizados para smartphones, objeto que está presente no cotidiano do indivíduo. A notícia ainda complementa com dados referentes a movimentação econômica do país: de US\$ 1,3 bilhão, em 2017, aumentou para US\$ 1,5 bilhão em 2018, mostrando ser um mercado grande, mesmo não ganhando tanta atenção como os outros tipos de entretenimentos, como o audiovisual.

Pelo fato dos jogos digitais estarem no meio virtual, há o cuidado de se comunicar com esses usuários através da internet. Por isso, surge o marketing digital, que segundo Rosa et. al (2017), sua importância se deve às percepções dos processos decisórios do consumidor, já que é por ele que serão gerados sensações, desejos e o reconhecimento do problema, os quais impulsionarão o indivíduo a realizar a compra ou não, além também do seu comportamento de pós-compra, etapa esta que se torna importante e pode conquistar o consumidor, tornando-o fiel à marca.

Partindo do contexto de desenvolvedoras de games, no ano de 2019, a cidade de Santa Maria possui duas empresas de vídeo games incubadas na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Uma delas é a Warp Technologies, que desenvolve jogos digitais voltados para Realidade Virtual e realidade aumentada, localizada na Incubadora Pulsar, que será objeto deste estudo.

Assim, a Warp Technologies desenvolveu o ComTensão: VR Room, um jogo com realidade virtual, onde o usuário está trancado em uma sala, cercado por zumbis no lado de fora, com o objetivo de escapar. Porém, o jogador precisa resolver os enigmas que escondem as chaves dos cadeados da porta de saída, com o tempo restrito de cinco minutos. A proposta do game é deixar o mais imersivo possível, onde há uma modalidade em que é possível caminhar pelo cenário como se estivesse realmente andando, e o controle possibilitar maior interação com os objetos de dentro do jogo. Além de oferecer acessibilidade no investimento, já que só é preciso de um celular compatível com as especificações técnicas do ComTensão: VR Room, um óculos de realidade virtual para celulares e um controle de captura de movimentos.

Portanto, este trabalho será relevante para contribuir na elaboração de estratégias na área de marketing para o jogo ComTensão: VR Room, a fim de propor melhorias a serem feitas, caso necessárias.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para melhor contribuir com o tema de Estratégias de Marketing, em seguida serão aprofundados os assuntos Marketing, Plano de Marketing e Marketing em empresas de vídeo games.

2.1 MARKETING

A área de marketing busca atuar frente aos diferenciais competitivos na venda de seu produto ou serviço, pois evidencia como a empresa se comunica com seu cliente, aderindo a diversos meios de comunicação. Um marketing eficaz auxilia na geração de demanda por produtos e serviços, ou seja, é a forma como o marketing apresenta o produto para o consumidor e mostra que necessita daquele bem (KOTLER & KELLER, 2012).

Pode-se dizer que o marketing está relacionado com todos os setores de uma empresa. Por exemplo, para o setor de produção, é preciso decidir quais recursos projetar em um novo produto; para o setor de finanças, que é o mais próximo e interligado, necessita-se saber onde vender seu produto/serviço e quanto de recursos financeiros gastar com publicidade e propaganda.

2.1.1 Estratégias de Marketing

A área de marketing aborda, como principais pilares, os quatro Ps de marketing, também chamados de Mix de Marketing ou Composto de Marketing. Eles são fatores de estratégias, fundamentais para estabelecer um plano de eficácia para a empresa desenvolver seu mercado. A seguir, serão destacados os pilares detalhadamente.

O **produto** é aquele bem, tangível ou intangível, que propõe satisfazer a necessidade ou desejo do cliente final. Relacionado com o produto, o bem tangível, é composto pelas dimensões complementares, que são o produto em si, a sua marca e a sua embalagem (GABRIEL, 2010).

De acordo com Kotler e Keller (2012), os produtos podem ser tanto variações de inovações que geram um novo mercado, como um tipo de aperfeiçoamento e revisões de produtos já existentes, como uma forma de melhoria. A introdução de novos produtos no mercado enfrenta diversos desafios, principalmente em empresas de base tecnológica, como altas incertezas tecnológicas, mercadológicas, conhecimento da concorrência, altos

custos de investimentos, entre outros, já que, geralmente, buscam uma inovação de produto radical.

Para o desenvolvimento do novo produto, Kotler e Keller (2012) descrevem as etapas para se seguir: desenvolvimento e teste de conceito (a ideia principal e inicial do produto), desenvolvimento de estratégia de marketing (plano estratégico para lançar no mercado), análise do negócio (avaliação da atratividade da proposta), desenvolvimento do produto (protótipo), teste de mercado, e, por fim, comercialização, sendo que, a partir do desenvolvimento do produto, a ideia já foi posta em prática, saindo do papel.

Por outro lado, Limeira (2006) amplia as etapas de desenvolvimento sugeridas anteriormente, que são: geração e triagem de novas ideias, desenvolvimento e teste do conceito de produto, desenvolvimento e teste do protótipo, desenvolvimento das estratégias e programas de marketing, desenvolvimento final do produto, teste de mercado, lançamento no mercado e monitoramento dos resultados. Percebe-se uma semelhança de etapas entre os dois autores, porém, as de Limeira (2006) são mais detalhadas, enquanto as de Kotler e Keller (2012) são mais amplas.

Assim, destacando a etapa de teste de produtos, possui quatro variáveis, sendo experimentação, primeira repetição, adoção (conscientização, interesse, avaliação, experimentação e adoção) e frequência de compra (KOTLER & KELLER, 2012). Diante disso, a gerência de marketing deve se perguntar em quantas cidades fazer o teste e em quais cidades, qual deve ser a duração do teste, quais informações obter e quais atitudes tomar, a fim de encontrar problemas e solucioná-los.

O **preço** envolve desde o contexto que influencia as condições de compra e intenção de compra, sendo o meio que obtém os resultados necessários para a empresa (GABRIEL, 2010). Este sendo um pilar mais flexível, pois é mais rápido e fácil de alterar o valor do que modificar o produto, sendo um componente importante na definição das estratégias de marketing. Com isso, o preço determina o posicionamento do produto, podendo estabelecer estratégias nas formas de pagamento, como boletos, cartão de crédito, parcelamentos, entre outros.

Desse modo, Kotler e Keller (2012) descrevem que é possível compreender que o cliente interpreta os preços com base em suas experiências de compra e percepção de preços, como com outros preços de referência, deduções comparando preço e qualidade, e quando a precificação está com um número quebrado (exemplo: R\$4,99), sendo um efeito psicológico. Podem ser usadas estratégias de liquidação de produtos, promoções,

descontos no preço, eventos especiais (dia das mães, dia dos namorados, Natal, etc), como forma de atrair o futuro consumidor para a compra do produto e/ou serviço.

Ainda de acordo com os autores, a precificação passa pelas seguintes etapas: seleção de objetivo de determinação de preços; determinação da demanda; estimativa de custos; análise de custos, preços e ofertas dos concorrentes; seleção de um método de determinação de preços e seleção do preço final.

A **praça** compreende ao ambiente (ou local) que fornece espaço para haver a compra. Devem ser consideradas, como estratégias, o público alvo e suas características, atributos do produto, particularidades da empresa e estratégias de comercialização. A praça divide-se em administração dos canais de distribuição (forma como a empresa faz para que os produtos cheguem até o consumidor) e administração da distribuição física (distribuição de franquias, lojas filiais, etc) (GABRIEL, 2010).

Como formas de estratégias de praça, existem: a estratégia de empurrar (*push*), que é a ação de induzir a compra do cliente, utilizando-se de equipe de vendas e vendedores qualificados, sendo apropriado seu uso quando o grau de fidelidade com a marca é baixo e quando o produto é comprado por impulso (KOTLER & KELLER, 2012). Nessa estratégia, deve-se pensar em um investimento em treinamento de pessoal.

Além dessa contextualização, os autores definem a estratégia de puxar (*pull*), que é adequada quando a organização usa diferentes formas de comunicação para influenciar o consumidor a comprar o produto através de intermediários. Ao contrário da estratégia anterior, ela é recomendada para quando há um grande grau de fidelidade com a marca e grande envolvimento, sendo feita a escolha da marca antes de entrar na loja. Já nessa estratégia, deve-se pensar em um investimento em publicidade e propaganda.

A **promoção** destaca a forma de comunicar-se com o público alvo em cima daquele produto/serviço, sendo o pilar que tem a influência de todos os anteriores. Seu conjunto é formado por elementos como a propaganda, a promoção de vendas, o marketing direto, as relações públicas e a venda pessoal, cada um com características específicas. O público alvo influencia na escolha da composição do mix de comunicação, além dos objetivos de marketing que a empresa estabeleceu (GABRIEL, 2010).

Ainda, na contextualização de Gabriel (2010), destaca-se a importância do Mix de Marketing, que é o meio por onde a empresa lança o produto no mercado, dando conhecimento de sua existência no mercado (diante de futuros compradores potenciais), e também influencia consumidores a comprar o produto em específico, propondo um diferencial frente a seus concorrentes.

A área de marketing mostrou-se como base para o surgimento de vários segmentos que se dividem, como o marketing de relacionamento, marketing pessoal, entre outros. Dentre esses citados, está o Marketing Digital, que consiste na utilização da tecnologia da informação para operar as suas estratégias e ações, além de ser os processos para criar, comunicar, desenvolver e compartilhar ofertas que podem agregar valor para clientes, parceiros de negócios e a sociedade em geral (STRAUSS & FROST, 2012).

Apesar de Strauss e Frost (2012) abordarem marketing digital e e-marketing como sinônimos, alguns autores diferenciam marketing digital de marketing *online* pois, segundo Júnior e Azevedo (2015), o marketing digital é mais amplo, utilizando meios digitais e eletrônicos como sua plataforma principal nas estratégias de mercado, podendo ser propagandas de televisão, de rádio e *call centers* de telemarketing. Os autores também explicam que o marketing *online* se caracteriza por ações de marketing feitas especificadamente para dentro da internet, como anúncios em websites e propagandas nas redes sociais mais conhecidas.

Perante a era do marketing digital, os pilares do mix de marketing precisam ser revistos e analisados de acordo com a situação da empresa (se ela está mais voltada para o e-commerce ou para um ambiente físico). Diante desses fatores, pode-se observar dois extremos do mix: na praça, perde-se força, já que está mais relacionada com o posicionamento físico da loja, ou como o ambiente competitivo em que está situada; em contrapartida com a promoção, que, no ambiente digital, precisa estar mais fortalecida para conquistar o tipo de público pelo meio da internet (KINDER, 2012).

Neste contexto, dentro do marketing digital existem as mídias sociais, que são redes e canais de comunicação entre usuários. Elas possuem grande capacidade de formar opiniões, podendo ajudar a construir ou destruir um produto (TORRES, 2009). É importante lembrar que cada mídia social (ou rede social) tem um público específico e linguagens diferentes, não podendo, por exemplo, utilizar a mesma forma de linguagem para publicar em todos os canais simultâneos, além de que a empresa precisa usar uma linguagem que esteja de acordo com o seu público alvo.

Assim, o marketing digital é de grande importância para as empresas de vídeo games, pois a internet é o principal canal de distribuição e comunicação, por ser um produto/serviço virtual. No ambiente de games, é comum a existência de ambientes virtuais para a relação de jogadores com outros jogadores ou de jogadores com as desenvolvedoras do jogo, como fóruns, sites de *streams* (transmissão de *gameplays*), plataformas de jogos (Steam, Uplay, Origin, etc), entre outros. Para Torres (2009), é um

tipo de abordagem que mistura redes sociais com marketing de jogos, permitindo que o consumidor se concentre a uma rede social pelo seu interesse no entretenimento de jogos.

Dessa forma, ter uma comunicação apropriada para o tema do jogo na divulgação e uma grande interatividade com o jogador (responder suas dúvidas e problemas) são significativos para construir uma boa imagem da empresa.

2.2 PLANO DE MARKETING

O plano de marketing serve como um manual, contendo instruções a serem seguidas para obter uma ação de marketing eficaz, no qual Gabriel (2010) ressalta que este plano é uma ferramenta fundamental para desenvolver qualquer ação estratégica de marketing. A mesma autora elabora, em sua obra, um modelo de plano de marketing simples, mas que engloba todas as etapas necessárias, com aspectos estratégicos e táticos de um planejamento. As seguintes etapas são apresentadas no quadro 1:

Quadro 1 - Etapas para elaborar um plano de marketing

1. Introdução	Resumo do plano, onde apresenta os motivos e objetivos da elaboração do plano, devendo conter, como principais pontos: a empresa/produto, principais motivos que justifiquem a elaboração, principais objetivos, principais fatos e análises do plano e estratégias de marketing a serem implementadas;
2. Análise do macroambiente	Analisa todos os fatores do ambiente externo e possíveis impactos que podem afetar a empresa/produto. Variáveis políticas, econômicas, sociais e culturais, demográficas, tecnológicas e naturais estão entre as que devem ser analisadas. Nesta etapa, destaca-se a aplicação da análise SWOT como forma de identificar oportunidades e ameaças para a empresa/produto;
3. Análise do microambiente	Observa fatores como o mercado da empresa (atuação), sua concorrência e seu público-alvo.
4. Análise do ambiente interno/produto	Dentro do ambiente interno destacam-se a marca, funcionários, instalações, qualidade de atendimento, produto, preço, praça e promoção (quatro P's de marketing), entre outros. Ela proporciona uma avaliação posterior de competências para a matriz SWOT. É preciso analisar o produto no mercado e a sua evolução no mesmo, a estratégia atual e sua situação, a imagem percebida do produto/marca pelo público-alvo e o levantamento financeiro.
5. Matriz SWOT	Utiliza informações anteriores para a construção da matriz SWOT, contendo: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
6. Objetivos e metas de marketing	Uma etapa mais quantitativa, envolve um elemento de quantidade, de localização e de tempo (por exemplo: "aumentar 10% de receitas no produto em cinco meses"). Esta é a última etapa para a análise das estratégias de marketing, sendo que as seguintes tratarão do desenvolvimento delas;
7. Estratégias de marketing	Ressalta, como falado nos tópicos anteriores, detalhadamente os quatro P's do marketing, com o objetivo de atender aos objetivos determinados. É importante lembrar que, nesta etapa, deve-se relatar apenas as mudanças e ajustes nos quatro P's, que foram citados na quarta etapa. Os itens que não sofrerem alteração não precisam ser relatados, e quando não for necessária nenhuma mudança, deve ser declarado, no relatório, como "nenhuma alteração deve ser feita nesse item - manter estratégia corrente"
8. Planos de ação	Determinam como a estratégia deverá ser operacionalizada, colocando em prática a teoria da estratégia relatada na etapa anterior. Salienta-se a formação de perguntas, como "o que deve ser feito para executar a estratégia?", "quanto deve ser feito?", "quem deve fazer?" e "quanto custará?", devendo ser respondidas;
9. Orçamento e cronogramas	São elaborados gráficos dos programas de ação, de forma cronológica, física e financeira. Por ser uma das últimas etapas, pode haver a necessidade de alterar e reavaliar os planos de ação e estratégias, como a disponibilidade de recursos ou a determinação de prazos;
10. Avaliação e controle	Última etapa do plano de marketing, sendo o momento de mensuração, controlando e avaliando os indicadores para possibilitar futuros ajustes. Devem ser mensurados durante todo o processo para poder analisar o desempenho das estratégias do plano. Todas as avaliações, tanto positivas como negativas, devem ser percebidas e anotadas, afim de orientar futuros planos sobre a mesma empresa/produto, fazendo ajustes que forem necessários.

Fonte: Elaborado pela autora adaptado de Gabriel (2010).

Com isso, para Kotler e Keller (2012), o plano de marketing deve definir a forma de como o progresso para atingir os objetivos será medido. Geralmente esta tarefa de elaborar um plano de marketing está destinada para gerentes da área ou administradores,

visto que eles usam os orçamentos, cronogramas e indicadores para poder acompanhar e avaliar os resultados.

2.3 MARKETING EM EMPRESAS DE VÍDEO GAMES

Pesquisa abordando a temática de marketing em empresas de vídeo games, na academia brasileira, são raras, porém, não são inexistentes. Isso demonstra a importância de um maior estudo aprofundado neste setor, visto que está em constante crescimento de mercado, além de englobar o ramo da tecnologia.

Uma das pesquisas encontradas sobre marketing e o mercado de vídeo games, de autoria de Reis, Ono e Freire (2016), buscou compreender os hábitos de consumo a partir das análises de variáveis de engajamento em diferentes períodos. Assim, as variáveis antecedentes seriam: o desafio, o “estado de fantasia”, o controle percebido e a recompensa. Destacou-se como as variáveis consequentes do engajamento a intenção de compra, lealdade, o marketing boca a boca e a intenção de jogar novamente. Os resultados da pesquisa demonstraram que a variável do desafio é a que mais impacta no engajamento do usuário, e a que menos impactou foi a dependência de investimento financeiro, justificando que quanto maior a necessidade e dependência de investimento, menor será a predisposição de jogar o jogo.

Outra pesquisa sobre o comportamento do consumidor, analisou as intenções de jogar e pagar por um vídeo game. Souza e Freitas (2015) objetivaram analisar quais características dos jogos eletrônicos influenciam os consumidores a jogar e a pagar, resultando que os fatores desafio, desvio, diversão, fantasia e interação social influenciam na intenção de jogar e pagar. O fator de competição influencia somente na intenção de jogar. Além disso, a diversão, o desafio e a fantasia foram as motivações que mais demonstraram impacto, ressaltando a importância dos desenvolvedores e indústrias do setor observarem esses pontos.

Pagotto e Alfinito (2015) ressaltam a importância da necessidade das desenvolvedoras de vídeo games compreenderem seu público-alvo, mostrando que a segmentação de mercado foi uma ferramenta utilizada para fazer a pesquisa, existindo dois segmentos: o *hardcore* e o casual. O objetivo do trabalho foi identificar e traçar um perfil dos grupos gamers no Distrito Federal por meio de análises de segmentação demográficas e psicológicas. Também, o artigo salienta o uso de ferramentas de marketing em um ambiente de mercado pouco explorado, além de contribuir ao traçar um perfil de

usuários de vídeo games, possibilitando inovações no setor para serem direcionadas para um público-alvo adequado.

A pesquisa de Borges, Veiga e Borges (2015) aborda a efetividade de estratégias de propaganda com vídeo games, os chamados *Advergaming* e *In-Game Advertisings*. A diferença entre eles é que o primeiro são jogos com temática de marcas, onde abordam somente aquela determinada marca, e o segundo são marcas inseridas de forma indireta dentro do jogo. Na pesquisa, foi realizado um experimento com estudantes universitários, dividindo-os em três grupos aleatórios que jogaram jogos criados para o estudo, com diferentes níveis de exposição de marca, dentre eles: jogo sem inserção de marca, jogo com inserção de marca (fictícia) no ambiente e jogo com a temática da marca (fictícia). Os resultados demonstraram que a utilização do *advergaming* é positiva e efetiva na construção da relação com a marca, auxiliando-o na construção da conscientização de marca. Percebeu-se também que frequências de lembrança e recordação da marca são consideravelmente maiores em *advergaming* do que em *in-games advertisings*.

Com base no referencial proposto, observou-se a relevância do assunto de empresas de vídeo games e como elas tem espaço no mercado. Assim sendo, serão abordadas as etapas de pesquisa nos tópicos seguintes.

3 MÉTODO

3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA

Com o fim de analisar as estratégias de marketing das empresas de vídeo games, foi adotada uma pesquisa descritiva referente aos objetivos, com natureza quantitativa e qualitativa que trata sobre um estudo de caso do jogo ComTensão: VR Room da empresa Warp Technologies.

Para Malhotra (2006), a pesquisa descritiva é um tipo de análise conclusiva, tendo como principal objetivo a descrição de alguma coisa, sendo normalmente características ou funções de mercado. Assim, requer uma especificação em termos de “quem”, “o que”, “onde”, “por que” e “como”.

Além do mais, um estudo qualitativo se desenvolve em uma situação natural, que oferece dados descritivos detalhados, focalizando a realidade na sua forma complexa e contextualizada, e um estudo quantitativo é apropriado para apurar atitudes e ações dos entrevistados, com uso de questionários (MARCONI & LAKATOS, 2017)

Entretanto, a diferença entre os estudos qualitativos e quantitativos, para Flick (2013), é de que a pesquisa quantitativa possui uma lista pré-definida de perguntas, enquanto a qualitativa é mais aberta. Percebe-se que uma pesquisa quantitativa trabalha com perguntas fechadas e objetivas, geralmente quantificável em números, enquanto uma pesquisa qualitativa trabalha com perguntas abertas e subjetivas.

Um estudo de caso é definido quando uma pesquisa retrata uma situação exclusiva e particular de uma investigação para atender a um determinado evento (NASCIMENTO, 2012). Dessa forma, pode-se dizer que é o estudo de uma situação ou característica não comum.

3.2 COLETA DE DADOS

Para a análise de concorrência, é preciso perceber como ela se comporta no mercado e com seus consumidores, e, assim, seguir um padrão previsto para aquele segmento (que neste caso, serão jogos/entretenimento). Visando compreender as estratégias utilizadas pelas desenvolvedoras, realizou-se uma coleta de dados das redes sociais de concorrentes, que são empresas de vídeo games.

Para a seleção dos concorrentes, trabalhou-se com duas caracterizações de empresas de games: empresas que desenvolvem jogos *indie*, que são definidos como

produções independentes que não precisam de uma distribuidora (geralmente feitos por amadores) e empresas que desenvolvem jogos *mainstream*, sendo jogos desenvolvidos e distribuídos por empresas de grande porte com muitos funcionários (FERREIRA, 2014).

Na análise, foram escolhidas as desenvolvedoras: The Behemont (*Castle Crashers*), Matt Makes Games Inc. (*Celeste*), Studio MDHR Entertainment Inc. (*Cuphead*), SCS Software (*Euro Truck Simulator 2*), Team Cherry Games (*Hollow Knight*), Red Barrels (*Outlast*), Lucas Pope (*Papers, Please*), Facepunch Studios (*Rust*), Endnight Games Ltd (*The Forest*) e Toby Fox (*Undertale*), que criaram os jogos *indie*; e as desenvolvedoras: EA Dice (*Battlefield*), Rockstar (*Grand Theft Auto*), Santa Monica Studio (*God of War*), Nintendo (*Super Mario*) e Naughty Dog (*The Last of Us*), para os jogos *mainstream*. A coleta compreendeu o período do mês de março a maio de 2019, buscando informações em repositórios eletrônicos e tabelando os dados no software Microsoft® Office Excel, analisando a periodicidade de publicações, redes mais utilizadas e redes com maior interatividade.

Como o presente estudo, refere-se ao desenvolvimento de estratégias de marketing digital para o jogo ComTensão, e como este é um novo produto da empresa Warp, foi realizada uma pesquisa para compreender a percepção dos clientes sobre o mesmo. Aplicou-se um questionário adaptado (apêndice A) de modelos de pesquisas para teste de produtos apresentados pelas plataformas OpinionBox e Survey Monkey com as pessoas que jogaram o produto na etapa de testes. A pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Santa Maria – Campus Sede (UFSM) e na Universidade Franciscana (UFN), durante o turno de aulas, abordando questões a respeito da qualidade do jogo, satisfação com o produto, percepção de valor e perguntas de perfil de jogadores de vídeo games digitais.

O teste de produtos serve para duas situações: uma delas é para testar a viabilidade do protótipo com o cliente final, bem como a forma que o consumidor se comporta diante o produto, a duração do produto quando nas mãos do consumidor e principalmente se está satisfazendo as necessidades dele; a outra situação servindo para estudar o tipo de público que poderia vir a consumir aquele produto/serviço, como uma pesquisa de mercado.

Entre os dias de 26 e 30 de agosto de 2019, o jogo ficou exposto no hall do prédio 74C, do Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH), localizado na UFSM, onde a autora abordava as pessoas que estivessem circulando no prédio e convidava para testarem o jogo e, após, responderem a pesquisa. No dia 3 de setembro, foi visitado o hall do prédio 40, conhecido como Centro de Artes e Letras (CAL), também localizado na

UFSM, usando o mesmo método de abordagem como no local anterior. No dia 6 de setembro de 2019, a aplicação da pesquisa ocorreu no curso de Jogos Digitais da UFN, situado no conjunto I, durante as disciplinas conjuntas de Desenvolvimento de Jogos I e Desenvolvimento de Jogos III, em que os alunos foram convidados a jogar e a participar da pesquisa. Em todas as abordagens, era informado sobre a participação da pesquisa, caso o indivíduo tivesse interesse em participar da experiência do jogo e relatar posteriormente através de um questionário.

Após a abordagem, a pessoa jogava, com o tempo de duração estipulado entre cinco minutos, e, logo depois de terminar, contava sua experiência respondendo o questionário, que tinha duração de, em média, três a cinco minutos. O jogo operava no celular com o auxílio de um óculos próprio de realidade virtual e com um controle de captura de movimento, dando total liberdade ao jogador de andar, se agachar e interagir com os objetos virtuais.

3.3 ANÁLISE DOS DADOS

Para a análise das redes sociais das desenvolvedoras, foi feita uma planilha no software Microsoft® Office Excel com uma coluna com o nome da desenvolvedora e seu “jogo principal”, e linhas de cabeçalho divididas nas seguintes redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, Youtube e site de domínio próprio, onde cada coluna correspondia à análise de conteúdo da conta da rede social de tal empresa. Foi analisado os tipos de publicações que essas desenvolvedoras publicavam, os seguidores, as curtidas e comentários da publicação, o intervalo de tempo entre um post e outro e a forma como elas se comunicavam pelas redes sociais, sendo descrito em cada coluna de empresa no software.

Na análise dos resultados obtidos com os questionários, foram tabuladas as respostas em uma planilha do Microsoft® Office Excel, para serem lançados e geradas as estatísticas no software SPSS. Os dados foram analisados por meio de técnicas de estatística descritiva, permitindo que um “conjunto de dados pode ser condensado e descrito, ou seja, sintetiza dados de forma direta, se preocupando menos com variações e intervalos de confiança dos dados” (PETENATE, 2019). Assim, teve-se as tabelas de frequência e as tabelas de cruzamento de variáveis obtidas pelo software do SPSS, onde Hair et. al (2005, p. 263) definem tabelas de frequência como algo que “examinam os dados de uma variável por vez e oferecem contagens das diferentes respostas para os

diversos valores da variável”. Já Malhotra (2006) define o conceito de tabelas cruzadas, que são uma combinação de distribuições de frequência de duas ou mais variáveis, em uma única tabela.

A seguir, serão relatados os resultados obtidos desta pesquisa.

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesta seção, serão apresentados a empresa Warp Technologies e o jogo ComTensão: VR Room, bem como os resultados obtidos pela análise das redes sociais das concorrentes de jogos digitais e a aplicação do teste de produto, afim de identificar a percepção do consumidor frente ao jogo.

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Warp Technologies é uma startup jovem, fundada em 2017, e localizada na Pulsar (Incubadora tecnológica da UFSM) em Santa Maria/RS com foco no desenvolvimento de tecnologias inovadoras para o mercado de entretenimento. A figura 1 mostra a logomarca da empresa.

Figura 1 - Logomarca da empresa

Fonte: Elaborada pela autora

A estrutura da empresa conta com quatro sócios e dois colaboradores estagiários, sendo um sócio responsável pela gestão financeira, realizando o lançamento de receitas, pagamentos, lançamento de notas e elaboração de contratos; dois responsáveis pelo setor de P&D, um deles desenvolvendo projetos com foco na engenharia, cálculo estrutural, resistência de materiais e otimização de recursos e o outro desenvolvendo projetos de eletrônica, projetos de software e comunicação entre hardwares, visão computacional e integração com jogos; e o quarto sócio sendo o diretor e responsável pela modelagem de

produtos, desenvolvimento de jogos, programação orientada a objetos, comunicação visual, desenvolvimento de algoritmos de interação e validação de produtos.

A empresa conta também com dois estagiários, sendo um deles realizando o estágio em *gamedesign*, com criação de conteúdo para jogos, arte, conceitos e animações e programação orientada a objetos; e uma estagiária responsável pela área de marketing da empresa, realizando pesquisas de mercado, testes de viabilidade de produtos, elaboração de estratégias de comunicação e foco em gerenciamento de redes sociais.

Na figura 2, é possível ver o organograma da empresa Warp Technologies.

Figura 2 - Organograma da empresa

Fonte: Elaborada pela autora

A Warp tem o intuito de incrementar as interações entre usuários e hardwares de realidade virtual, aumentada e mista. Após o desenvolvimento de diversos protótipos e processos de validações das primeiras propostas de valor, a Warp conquistou uma parceria com a empresa ImPLY Tecnologia, lançando seu primeiro game em escala mundial, no ano de 2018, além de estar desenvolvendo propostas inéditas para o mercado brasileiro de entretenimento e fitness.

Possui dois produtos já lançados no mercado, sendo um deles monetizado, o chamado *iBowl*. Além disso, há três projetos em fase de desenvolvimento, planejados para serem lançados até o final de 2019. O *iBowl* é um jogo misto de boliche que mescla interações reais e virtuais, onde o jogador pode desafiar até seis oponentes em uma partida

em busca da melhor pontuação. A partir do lançamento de uma bola real em uma pista de 1,5 metros, o jogador vê sua bola ser digitalizada por um sistema de sensores, sendo transportada para um mundo virtual, onde as pistas de boliche são rodeadas por dinossauros.

Tem como público alvo crianças de até 12 anos de idade e está sendo comercializado em 54 países, em três línguas diferentes. O game possui sistema de gerenciamento, onde o dono do equipamento pode definir se as jogadas serão interferidas pelo vento virtual, a quantidade de jogadas, idioma, limpar recordes, atualizar padrões de cores dos LEDs e habilitar um vulcão que é ativado a cada *strike*, soltando uma fumaça de verdade.

A proposta de valor, missão, visão e valores da empresa estão descritas no quadro a seguir:

Quadro 2 - Valor, missão, visão e valores da empresa

Proposta de valor	Proporcionar as formas mais naturais, divertidas e agradáveis de interação humano-computacional, através do desenvolvimento de hardwares, softwares e games.
Valores	Inovação, ética, empreendedorismo, criatividade.
Missão	Sermos a principal desenvolvedora de soluções integrais (software + hardware + game) do Brasil até 2025.
Visão	Através de nossos produtos, inspirar e divertir crianças de 0 a 100 anos.

Fonte: Elaborado pela autora.

Como a presente pesquisa tem como foco o jogo ComTensão: VR Room, na próxima seção, será dado destaque a como esse jogo funciona e seu propósito.

4.1.1 Apresentação do produto – ComTensão: VR Room

ComTensão: VR Room é uma experiência em realidade virtual, que coloca o usuário em um ambiente tenso, a fim de solucionar enigmas em um tempo pré-definido. A partir de interações com objetos por todo o cenário, o jogador pode encontrar pistas, chaves, equipamentos e armas, com objetivo de desvendar senhas, abrir portas e cadeados e se proteger dos perigos que o cenário impõe. A seguir, na figura 3, a logomarca criada para o jogo ComTensão: VR Room.

Figura 3 - Logomarca do jogo ComTensão: VR Room

Fonte: Elaborada pela autora

O nome do jogo se deve ao fonema da palavra remeter à “contenção”, que significa “ação ou efeito de conter, de controlar ou de reprimir” (DICIO, 2019), que seria a contenção de tempo e recursos disponíveis para conseguir escapar, demonstrando que o tempo é curto e não há armas para combater os inimigos que invadirem a sala. Com isso, se junta as palavras “com” e “tensão” para dizer que o jogo é tenso, pela questão do desafio proposto pelo game. E os termos “VR Room” são *Virtual Reality Room*, com a tradução livre de “sala de realidade virtual”, já que o jogo é situado dentro de uma sala, com a porta de saída trancada, e sua modalidade de jogo é com realidade virtual.

A partir de uma tecnologia que utiliza imagem computacional para interpretar o mundo real, o jogador consegue se movimentar pelo cenário utilizando apenas seus movimentos corporais. Além disso, com uso de um controle de movimentos 3dof¹, é possível interagir com os objetos virtuais, capturando o giro da mão real e estimando sua posição para mimetizar no ambiente virtual.

O jogo possui dois modos de interação física, um onde é possível caminhar pelo cenário através dos passos reais do jogador, que requer um espaço mínimo de 20m², e

¹ Controle 3dof: tipo de hardware que permite o controle de projetos interativos, capaz de capturar o giro e aceleração das mãos do usuário.

outro modo onde o jogador fica em uma plataforma de 1m² e sua movimentação se dá pela inclinação do seu corpo na direção desejada, assim como os passos se dão com o movimento dos pés sobre a plataforma. ComTensão: VR Room é uma experiência criada para públicos acima de 12 anos e pode ser jogado em grupos de até quatro pessoas.

As figuras 3, 4 e 5 mostram *screenshots* por dentro do jogo, que é como o jogador enxerga quando está jogando.

Figura 4 - *Screenshots* do jogo

Fonte: Elaborada pela autora

Figura 5 - *Screenshots* do jogo

Fonte: Elaborada pela autora

Figura 6 - *Screenshots* do jogo

Fonte: Elaborada pela autora

Depois de apresentado sobre a empresa e sobre o jogo, os próximos tópicos abordarão a análise das redes sociais das desenvolvedoras de games *indie* e *mainstream*, nas plataformas do Twitter, Facebook, Instagram, Youtube e site de domínio próprio.

4.2 ANÁLISE DOS CONCORRENTES

Para a busca dos jogos *indies*, foi pesquisado, na plataforma e comunidade Steam, os dez primeiros jogos mais instalados pelos usuários, e para a busca dos jogos *mainstream*, produzidos por desenvolvedoras de grande escala, foram considerados os cinco vídeo games que tiveram maior sucesso, adaptando-se da lista de Chiareli na Revista Bula. As redes sociais pesquisadas foram o Twitter, Facebook, Instagram, Youtube e site próprio das empresas, por serem as redes sociais mais utilizadas no Brasil (COSTA, 2019).

Nas redes sociais, foram analisadas a periodicidade de publicações, redes mais utilizadas e redes com maior interatividade.

4.2.1 Desenvolvedoras de jogos *indies*

Dentre as dez desenvolvedoras de jogos *indie* pesquisadas, percebeu-se que sete empresas têm mais seguidores na rede do Twitter, enquanto somente duas tem mais inscritos no canal do Youtube e uma desenvolvedora com mais seguidores na conta do Facebook. Percebeu-se assim, que a rede do Twitter é a mais frequente em número de seguidores que as demais.

4.2.1.1 Twitter

Os *tweets*, em sua maioria, são esporádicos (sem um intervalo de tempo padrão) e publicam sobre *Fan Art's*, que são desenhos feitos por fãs, como uma forma de demonstrar admiração e carinho pelo jogo.

Por se tratar de desenvolvedoras *indies*, algumas são estruturadas somente com um desenvolvedor, que criou todas as etapas de um jogo (conceito, história, trilha sonora, direção de arte, programação, mecânicas de jogo, etc). Diante disso, das desenvolvedoras analisadas, três são de pessoas desenvolvedoras individuais, direcionando para a conta pessoal na rede do Twitter.

Além disso, percebeu-se que duas desenvolvedoras possuem uma conta exclusiva para o jogo, onde há mais frequência de *tweets*, como anúncios de novas atualizações e lançamento de expansões de jogos, que correspondem a “elementos extras dos jogos como novos personagens, fases, itens ou armas, como por exemplo” (PAIXÃO & BARBOSA, 2019, p. 35) e maior interatividade dos usuários, retweetando, curtindo ou até mesmo comentando. Em uma delas, o número de seguidores é maior na conta exclusiva do que na conta da desenvolvedora, identificando que pode ser uma melhor estratégia na forma de divulgar sobre o jogo.

A média de seguidores é entre 64.750 usuários, com a maior conta chegando a mais de 500 mil e a menor conta com 5 mil usuários.

4.2.1.2 Facebook

Nesta rede, oito das dez desenvolvedoras possuem página própria. Essa rede social não possui tanta atenção, geralmente aproveitando as mesmas publicações do Twitter, já que existe uma ferramenta integrada entre as redes para fazer uma única publicação e divulgar em várias redes ao mesmo tempo.

Também se notou que as publicações são menos frequentes que no Twitter, reforçando que as empresas não dão tanta atenção para fazer publicações específicas para a rede do Facebook, resultando assim, em menor interatividade de curtidas.

Dentre as dez desenvolvedoras pesquisadas, somente uma se preocupa em responder comentários de outras pessoas, dentre eles sobre dúvidas, elogiando, algum comentário de humor ou até críticas.

Sendo assim, a média de curtidores é entre 30.364 usuários, sendo que a com menos curtidores possui 13 mil e a com mais possui 190 mil.

4.2.1.3 Instagram

O Instagram é a rede social que menos está presente nas desenvolvedoras de jogos *indie*, com apenas quatro desenvolvedoras com conta. Não possuem preocupação em mantê-las ativas, e uma delas utiliza as mesmas publicações do Twitter

Por ser uma rede não muito ativa nas redes das desenvolvedoras, não há muitas informações em suas publicações. A média de seguidores, dentre as quatro analisadas, é de 4 mil, tendo uma conta com mais de 85 mil seguidores e a menor delas com pouco mais de mil.

4.2.1.4 Youtube

Antes de realizar a pesquisa na rede, foi pensado que não seria tão ativa, por não funcionar exatamente como as redes anteriores, mas que seria importante que cada empresa tivesse um canal, para mostrar os seus jogos (produtos). Porém, ao realizar a pesquisa, constatou-se que quase todas as desenvolvedoras analisadas têm um canal próprio no Youtube, somente uma não possuindo canal. A maioria dos vídeos postados no canal são de trailers dos jogos, não sendo tão frequentes (já que dependem do lançamento dos jogos, não possuindo um intervalo de período determinado).

É complexo medir um padrão de média de visualizações por vídeo, já que vídeos de lançamentos geram maior visualizações do que sobre outros assuntos (às vezes até ultrapassando o número de inscritos no canal).

Analisando por quantidade de inscritos, a média é de 34 mil usuários, com uma desenvolvedora atingindo pouco mais de 191 mil e uma com menos de 3,7 mil usuários.

4.2.1.5 Site de domínio próprio

Os sites das desenvolvedoras não têm um padrão de layout, já que cada uma organiza no estilo de seus jogos. Notou-se o padrão de menu com as seções de “sobre a empresa/equipe”, “perguntas frequentes - FAQ” (*Frequently Asked Questions*), “carreiras” (espaço para juntar-se à equipe, onde colocavam as principais necessidades de emprego) e “contato”, disponibilizando links para as redes sociais citadas anteriormente.

Quatro das desenvolvedoras possuem loja virtual, contendo venda de camisetas, artes, edições de colecionador, chaveiros, etc.

4.2.2 Desenvolvedoras de jogos *mainstream*

Constatou-se que as empresas desenvolvedoras de grande porte, além de possuírem conta própria, possuem uma conta específica para um jogo produzido em diversas redes. Isso pode ser identificado como uma estratégia de marketing, sendo a expansão de linha de produtos, que, para Muller (2006, p. 32), “pode ser por nova versão de produtos, novos sabores e novas opções de embalagens”. A autora ainda ressalta que “a estratégia tem como meta ampliar a base de usuários ou aumentar o consumo per-capita”, ou seja, pela diversificação dos produtos, a empresa almeja conquistar novos clientes.

4.2.2.1 Twitter

Na conta do Twitter, das cinco desenvolvedoras, três possuem mais seguidores nessa rede do que nas outras redes. A frequência de *tweets* é maior, sendo que a maioria das desenvolvedoras fazem *tweets* diários, abordando lançamentos de jogos, *Fan Art's*, eventos, fotos de tela do jogo, vídeos promocionais, novas atualizações de software de jogo, entre outros.

A média de seguidores dentre as cinco são de 4,5 milhões, tendo a menor delas com 265 mil e a maior delas com 9,66 milhões de seguidores.

4.2.2.2 Facebook

Novamente, como relatado no tópico das desenvolvedoras de jogos *indie*, três de cinco desenvolvedoras aproveitam as publicações do Twitter para o Facebook, mas com uma interatividade de público menor do que no Twitter. Isso se deve a uma alteração no algoritmo do Facebook relacionado à alcance de usuários, que, de acordo com Porto (2017), o novo algoritmo favorece postagens de amigos e familiares invés de páginas comerciais, o que diminui o alcance das empresas dentro da plataforma.

Ainda conforme a autora, há a diferença entre alcance orgânico e pago, sendo que o primeiro são conteúdos que chegam de forma espontânea para o usuário, e o alcance pago são os posts patrocinados ou anúncios. As publicações que são pagas possuem um

maior alcance, tendo uma diferença enorme comparado ao alcance orgânico, conforme a figura a seguir.

Figura 7 - Gráfico de alcance das publicações do Facebook

Fonte: Porto (2017).

As contas no Facebook das desenvolvedoras têm em média quase 4 milhões de curtidores, com uma desenvolvedora com 6 mil curtidas e outra com 13 milhões.

4.2.2.3 Instagram

Somente uma desenvolvedora possui mais seguidores no Instagram do que nas demais redes sociais. Nessa rede, as publicações das desenvolvedoras parecem mais descontraídas e sem um compromisso de promover os jogos, mostrando fotos dos membros da equipe trabalhando, bastidores das produções, celebrações, entre outros. Por mais que seja uma rede social sem muitos seguidores, possuem maior interatividade entre curtidas e comentários (cerca de 5 a 8% em relação ao número de seguidores). Duas contas utilizam as mesmas publicações do Twitter.

Assim, a média de seguidores é entre 256 mil usuários, sendo que a com menos seguidores possui 231 mil e a com mais possui 13,9 milhões.

4.2.2.4 Youtube

Para os canais do Youtube, não há um padrão definido entre as desenvolvedoras. Uma delas não tem canal próprio, mas tem da linha do jogo produzido, outra publica dois

vídeos mensais enquanto outra consegue publicar dois vídeos diários, e assim por diante. São vídeos sobre trailers, promoções, curiosidades, bastidores, cenas dos jogos, etc. Somente três das cinco analisadas possuem mais de um milhão de inscritos.

4.2.2.5 Site de domínio próprio

Como citado anteriormente no tópico das desenvolvedoras *indies*, os sites não têm um padrão de layout, já que cada uma organiza no estilo de seus jogos. Dois sites direcionam para a versão brasileira, ou seja, todo traduzido para a língua portuguesa, o que facilita a compreensão do mercado brasileiro, não se limitando ao mercado exterior e abrangendo novos consumidores.

Possui as mesmas seções de menu, acrescentando as abas de “jogos”, “notícias” e “suporte”, percebendo que as desenvolvedoras de jogos *indies*, de menor porte quando comparadas com as desenvolvedoras de jogos *mainstream*, se assemelham nos padrões das desenvolvedoras maiores.

Assim o quadro 3 apresenta um resumo dos principais resultados obtidos na análise das redes sociais das desenvolvedoras concorrentes.

Quadro 3 - Resumo dos resultados

Redes sociais mais utilizadas	Twitter e Youtube mais presentes, seguidas pelo Facebook e Instagram;
Periodicidade	Não há padrão definido, algumas redes ficando abandonadas sem postagens recentes;
Contas	Possui uma para a empresa e outra para o jogo;
Forma de comunicação	Mais informal e descontraída;
Site de domínio próprio	De acordo com os layouts do jogo;
Comunidade	Não se importam muito em responder os usuários nas redes sociais, mas postam <i>FanArt's</i> de fãs.

Fonte: Elaborada pela autora

O tópico a seguir será a respeito dos resultados do questionário aplicado durante a etapa de testes do jogo.

4.3 PERCEPÇÃO DOS CLIENTES ACERCA DO COMTENSÃO: VR ROOM

Este tópico irá abordar as respostas obtidas com o questionário aplicado, sendo dividido em: perfil dos respondentes, perfil de jogador, percepção do ComTensão: VR Room e tabelas de cruzamentos de variáveis.

4.3.1 Perfil dos respondentes

Aqui estão descritos os perfis dos respondentes, com perguntas sobre gênero, idade, ocupação, escolaridade e área de formação. A primeira tabela apresenta o gênero dos respondentes.

Tabela 1 - Gênero dos respondentes

	Frequência	%
Masculino	37	84,1
Feminino	7	15,9
Total	44	100

Fonte: Elaborado pela autora

O público predominante que testou o jogo é masculino (Tabela 1), correspondendo a 84,1% dos respondentes, mas percebeu-se que existe a presença do gênero feminino no ambiente de jogos, sendo 15,9% do total de quarenta e quatro respondentes.

Na tabela 2, lista-se a idade dos respondentes, em que está dividida em quatro faixas etárias.

Tabela 2 - Idade

	Frequência	%
Até 20 anos	12	27,3
Entre 21 e 22 anos	11	25,0
Entre 23 e 28 anos	10	22,7
Acima de 29 anos	11	25,0
Total	44	100

Fonte: Elaborado pela autora

Os respondentes de até 20 anos correspondem a 27,3%, entre 21 e 22 anos a 25%, entre 23 e 28 anos a 22,7% e acima de 29 anos a 25% do total.

Na tabela 3, mostra a ocupação dos respondentes.

Tabela 3 - Ocupação

	Frequência	%
Estudante	35	79,5
Professor	2	4,5
Servidor público	2	4,5
Atendente	2	4,5
Empresário	1	2,3
Gerente	1	2,3
Técnico contábil	1	2,3
Total	44	100

Fonte: Elaborado pela autora

Notou-se uma concentração maior na ocupação de estudante (79,5%), seguido pelas demais profissões como: professor (4,5%), servidor público (4,5%), atendente (4,5%), empresário (2,3%) gerente (2,3%) e técnico contábil (2,3%), que tiveram uma frequência menor. Há uma maior frequência de estudantes devido ao teste do produto ter ocorrido em duas universidades.

A próxima pergunta foi sobre a escolaridade dos questionados, mostrada na tabela a seguir.

Tabela 4 - Escolaridade

	Frequência	%
Ensino médio completo	1	2,3
Ensino superior incompleto	35	79,5
Ensino superior completo	8	18,2
Total	44	100

Fonte: Elaborado pela autora

Novamente, como citado na análise da tabela anterior, há maior frequência de respondentes com o ensino superior incompleto (79,5%), pois o teste do produto e a aplicação do questionário foram em duas universidades, seguidos com 18,2% dos respondentes com ensino superior completo e somente 2,3% com ensino médio completo.

O respondente que tivesse ensino superior incompleto ou completo deveria informar o curso matriculado ou a área de formação, respectivamente, conforme a tabela seguinte.

Tabela 5 - Área de formação

	Frequência	%
Administração	22	51,2
Economia	5	11,6
Jogos digitais	5	11,6
Desenho industrial	4	9,3
Teatro licenciatura	1	2,3
Ciência da computação	1	2,3
Engenharia de controle e automação	1	2,3
Tecnologia em alimentos	1	2,3
Ciências contábeis	1	2,3
Sistemas de informação	1	2,3
Nutrição	1	2,3
Total	43	100

Fonte: Elaborado pela autora

As áreas de formação predominantes dos respondentes são Administração (51,2%), Economia (11,6%), Jogos Digitais (11,6%) e Desenho Industrial (9,3%). As demais áreas são: Teatro Licenciatura, Ciência da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Tecnologia em Alimentos, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação e Nutrição (cada uma com 2,3%). O fato da frequência ser maior nas quatro primeiras áreas se deve à localização da aplicação dos testes, pois o prédio 74C da UFSM abriga os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, entre outros; o prédio 40 da UFSM abriga os cursos de Desenho Industrial, Artes (Cênicas e Visuais), Música, dentre outros; e também referente a visita na sala de aula do curso de Jogos Digitais na UFN.

4.3.2 Perfil de jogador

Este tópico irá abordar as tabelas com as perguntas voltadas ao perfil de jogador de vídeo games, com perguntas sobre qual plataforma ele joga, estilo de jogo, frequência em que joga e horário que joga.

O tópico inicia com a tabela 6, em que é perguntado em que plataforma o usuário joga.

Tabela 6 - Plataforma em que o usuário joga

	Frequência	%
Computador	23	52,3
Consoles de vídeo games	10	22,7
Smartphone	5	11,4
Tablet	1	2,3
Não costumo jogar	5	11,4
Total	44	100

Fonte: Elaborado pela autora

As duas plataformas mais frequentes jogadas pelos usuários (Tabela 6) são o computador, correspondendo a uma frequência de 23 pessoas (52,3%), e consoles de vídeo games, com uma frequência de 10 pessoas (22,7%), seguidos por smartphones (11,4%) e tablet (2,3%). Cinco respondentes relataram que não costumam jogar em nenhuma plataforma, equivalendo a 11,4%. Isso demonstra que a maioria dos indivíduos prefere jogar no computador, por disponibilizar maior variedade de jogos do que os consoles, que, geralmente, oferecem jogos exclusivos para aquela plataforma.

A seguir, a tabela 7 relata o principal estilo de jogo que os usuários jogam nas plataformas relatadas anteriormente.

Tabela 7 - Principal estilo de jogo

	Frequência	%
RPG	18	40,9
Jogos de tiro	9	20,5
Estratégia	4	9,1
Ação	3	6,8
Casual	2	4,5
Puzzle	2	4,5
Esporte	1	2,3
Não costumo jogar	5	11,4
Total	44	100

Fonte: Elaborado pela autora

O principal estilo de jogo dos respondentes é o RPG (*Role Playing Game*) com 40,9%, seguido Jogos de tiro com 20,5% e Estratégia com 9,1%, além dos outros demais, como: Ação (6,8%), Casual (4,5%), Puzzle (4,5%) e Esporte (2,3%). Destaca-se que 11,4% dos respondentes não costumam jogar.

Na tabela 8, é detalhado a frequência que o usuário joga.

Tabela 8 - Frequência que joga

	Frequência	%
Todos os dias	17	38,6
Semanalmente	18	40,9
Quinzenalmente	1	2,3
Mensalmente	2	4,5
Somente fins de semana	1	2,3
Não costumo jogar	5	11,4
Total	44	100

Fonte: Elaborado pela autora

Os resultados são equilibrados em quem joga todos os dias (totalizando uma frequência de 17 respondentes e 38,6% do total) e quem joga semanalmente (uma frequência de 18 respondentes e 40,9% do total). Os respondentes que jogam mensalmente representam 4,5%, seguidos de quinzenalmente e somente nos finais de semana (ambos com 2,3%).

Os usuários que responderam que jogam entre a escala de semanalmente a somente fins de semana relataram que gostariam de ter mais tempo para jogar, mas que, devido ao tempo dedicado ao trabalho e/ou à faculdade, não resta horário para lazer e jogar.

Na tabela 9, mostra em qual horário o usuário joga com mais frequência.

Tabela 9 - Qual horário em que joga

	Frequência	%
Logo ao acordar	1	2,3
Na parte da tarde	3	6,8
No início da noite	14	31,8
Antes de dormir	18	40,9
Durante a madrugada	3	6,8
Não costumo jogar	5	11,4
Total	44	100

Fonte: Elaborado pela autora

Grande parte dos respondentes relatou que costuma jogar antes de dormir, equivalendo a 40,9% dos 44 indivíduos (com frequência de 18 pessoas), seguido pelo período de início da noite, com 31,8% e frequência de 14 respostas, na parte da tarde e durante a madrugada, ambas com 6,8% e frequência de três respostas, logo ao acordar, com 2,3% e frequência de uma pessoa.

4.3.3 Percepção do ComTensão: VR Room

Este tópico está relacionado com perguntas voltadas ao jogo ComTensão: VR Room, como o que mais gostou do jogo, se acha o jogo inovador, qual foi sua primeira reação com o jogo, como se sentiu jogando, a classificação da qualidade do jogo, a probabilidade do usuário de recomendar este jogo para alguém, atributos que gostaria que fossem melhorados no jogo, se a pessoa voltaria a jogar o jogo, percepção de valor em cima do produto, e a nota final para o jogo.

A figura 7 mostra o que o usuário mais gostou no jogo.

Figura 8 - O que mais gostou no jogo

Fonte: Elaborado pela autora

Por ser uma questão aberta, o respondente poderia relatar mais de um atributo que gostou ao testar o jogo. Sendo assim, 23 indivíduos relataram a imersão como o principal deles, depois 21 indivíduos apontaram o cenário, 19 indivíduos indicaram a interatividade e 18 indivíduos, o desafio. Também, foram descritos atributos como: desafio, a mecânica do jogo (a forma de como ele funciona), o som, o ambiente (contexto do jogo), gráficos visuais, conceito (ideia e história que se passa o jogo), jogabilidade, resposta rápida do controle, o jogo ser intuitivo, tensão criada pelo jogo, sua temática, a forma de se movimentar dentro do game.

Este resultado é fundamental pois demonstra pontos chave como a imersão, a interatividade e o desafio, que são fatores importantíssimos e que foram pensados como diferenciais do ComTensão: VR Room. Muitos jogadores comentaram que, pelo fato de se mover para qualquer lugar sem a limitação de fios, criou uma sensação maior de

imersão, como se realmente estivesse dentro do jogo. A interatividade é efetiva por meio de um controle, o qual permite ao jogador pegar e combinar objetos, realizar ações, encaixar peças, o que contribuiu para a sensação de imersão. O desafio corresponde aos enigmas criados para o jogo, que envolviam achar senhas, sequências de botões, encontrar chaves e decodificar sequências de símbolos.

A seguir, a tabela 10 mostra se o respondente acha o jogo inovador.

Tabela 10 - O jogo é inovador

	Frequência	%
Totalmente	12	27,3
Muito	22	50,0
Nem muito nem pouco	9	20,5
Pouco	1	2,3
Total	44	100

Fonte: Elaborado pela autora

Metade dos jogadores responderam que o jogo é muito inovador (50%), seguido por quem respondeu que era totalmente, com frequência de 12 pessoas (27,3%). Nove pessoas (20,5%) indicaram a alternativa nem muito nem pouco, e pouco, com frequência de uma pessoa e 2,3%. Para muitos respondentes, era a primeira experiência com um jogo de realidade virtual, o que pode justificar uma considerável quantidade de relatos de que o jogo era totalmente ou muito inovador.

Na tabela 11, é mostrado os resultados sobre a primeira reação do jogador com o jogo.

Tabela 11 - A primeira reação com o jogo

	Frequência	%
Muito positiva	31	70,5
Um pouco positiva	13	29,5
Total	44	100

Fonte: Elaborado pela autora

Trinta e uma pessoas (70,5%) disseram que a sua primeira reação com o jogo foi muito positiva e 13 pessoas (29,5%) disseram que foi um pouco positiva. Isso demonstra que o jogo foi bem recebido, não havendo nenhum relato de que se frustrou ou não gostou do jogo.

Em sequência, a tabela 12 demonstra o principal sentimento que o respondente teve durante o jogo.

Tabela 12 - Como se sentiu jogando

	Frequência	%
Empolgado	17	38,6
Surpreso	10	22,7
Ansioso	10	22,7
Feliz	4	9,1
Extasiado	3	6,8
Total	44	100

Fonte: Elaborado pela autora

O sentimento mais relatado foi o respondente estar empolgado (frequência de 17 e 38,6%), logo após estar surpreso e ansioso (ambos com frequência de 10 e 22,7%), feliz (frequência de quatro e 9,1%) e extasiado (frequência de três e 6,8%). Esse resultado reforça que o jogo foi bem recebido, não havendo um sentimento negativo ao jogar. Também se nota o sentimento de surpresa e ansiedade dos jogadores, já que o propósito do jogo é criar tensão (pois é preciso resolver tantos enigmas em um curto espaço de tempo).

A tabela 13 mostra como os respondentes classificaram a qualidade do jogo.

Tabela 13 - Classificação da qualidade do produto

	Frequência	%
Alta qualidade	8	18,2
Boa qualidade	34	77,3
Nem boa nem ruim	2	4,5
Total	44	100

Fonte: Elaborado pela autora

A maioria das pessoas que responderam o questionário declararam que o jogo tem uma boa qualidade (77,3%), seguido por quem classificou com alta qualidade (18,2%) e quem classificou como nem boa e nem ruim (4,5%). Deduz-se que o jogo não tenha recebido a classificação de qualidade máxima por apresentar alguns problemas técnicos identificados nesta fase de testes e que estão sendo ajustados.

A seguir, a tabela 14 expõe a probabilidade de o indivíduo recomendar o jogo para alguém, em uma escala de zero a dez, sendo dez a escala máxima de indicação.

Tabela 14 - Probabilidade de recomendar o produto para alguém

	Frequência	%
7	7	15,9
8	14	31,8
9	6	13,6
10	17	38,6
Total	44	100

Fonte: Elaborado pela autora

Quem especificou como 7 representam 15,9%, 8 foi apontado por 14 respondentes, 9 representam seis respondentes e 13,6% e escala 10 (máxima), 17 respondentes (38,6%). Esse resultado é muito positivo, pois percebe-se que as pessoas tendem a recomendar o jogo testado.

Depois, a figura 8 detalha os atributos que os respondentes sugeriram que deveriam ser melhorados no jogo, detalhando mais de um, se fosse necessário.

Figura 9 - Atributos a melhorar no jogo

Fonte: Elaborada pela autora

A mecânica do jogo tem frequência de 19 respostas (correspondendo a 35,2% do total de 54 respostas); quem relatou que não há nenhum atributo a ser melhorado tem frequência de 10 respostas (com 18,5%); quem disse que o jogo precisava ter mais ação tem frequência de seis respostas (com 11,1%); quem informou que os objetivos do jogo precisavam ser mais claros e que o som do jogo estava repetitivo tem frequência de cinco

respostas (com 9,3%); quem citou que o fato de ficar segurando o controle atrapalhava e a visão do óculos era um pouco desconfortável tem frequência de duas respostas (com 3,7%). Por fim, compreendendo comandos, jogabilidade, estética e gráficos e movimentação tiveram frequência de cinco respostas (com 9,3%).

O fato da mecânica ser o mais frequente, que é como o controle funciona dentro do jogo (como as ações são feitas, como é a forma de segurar o controle, como os objetos virtuais respondem com a interação do jogador, etc), se refere a problemas técnicos que ocorreram durante os testes, já que o espaço disponibilizado não era o perfeito para operar o jogo com 100% de apuração. Acontecia que, se o jogador se movesse em direção a uma parede muito clara, ou tivesse alguém passando na frente dele, o reconhecimento do espaço real (feito pela câmera do celular) não conseguia interpretar os pontos de ancoragem para repassar ao mundo virtual, e que ocasionava um problema espacial com a direção que apontava o controle dentro do jogo (por exemplo, a pessoa estar com o controle em direção à frente e o controle estar apontado à esquerda). Porém, a frequência de quem respondeu que não havia nenhum atributo a melhorar está em segunda colocada, sendo algo positivo, mesmo o jogo estando em fases de testes.

Na tabela 15, foi perguntado se o respondente voltaria a jogar o jogo.

Tabela 15 - Voltaria a jogar o jogo

	Frequência	%
Com toda certeza sim	32	72,7
Provavelmente sim	12	27,3
Total	44	100

Fonte: Elaborado pela autora

Trinta e dois respondentes com toda certeza voltariam a jogar o jogo (72,7%) e 12 respondentes provavelmente voltariam a jogar (27,3%). Os resultados mostram, novamente, uma boa aceitação do jogo, já que a maioria dos indivíduos voltariam a jogar.

A tabela 16 expõe percepção de precificação do usuário.

Tabela 16 - Pretende-se cobrar R\$30,00 por 20 minutos de jogo

	Frequência	%
Pagaria	24	54,5
Talvez	11	25,0
Não pagaria	9	20,5
Total	44	100

Fonte: Elaborado pela autora

Vinte e quatro respondentes (54,5%) indicaram que pagariam o valor proposto de trinta reais, e 25% apontaram que talvez pagariam esse valor, e 20,5% disseram que não pagariam. O valor sugerido se baseou em cobrar o serviço em R\$1,50 o minuto da experiência, totalizando então R\$30,00 por vinte minutos de jogo, sendo que o teste do jogo tinha tempo padrão de cinco minutos. Assim, boa parte dos respondentes aceitou o preço sugerido e pagaria.

Quem marcou a opção de que não pagaria, poderia sugerir o valor que pagaria, como demonstra a figura 9 a seguir.

Figura 10 - Quanto pagaria (quem respondeu que não pagaria o valor sugerido)

Fonte: Elaborado pela autora

Cinco respondentes do total dos nove que marcaram que não pagariam aquele valor sugeriram o valor de R\$20,00, enquanto quem sugeriu o valor de R\$15,00 e R\$10,00 corresponderam ambos a dois respondentes. Os que responderam que pagariam

R\$20,00 se basearam em R\$1,00 por minuto, não fugindo tanto do parâmetro de preço sugerido inicialmente, sendo um resultado razoável a respeito da precificação do serviço.

E por fim, na tabela 17 foi questionado que nota final daria para o jogo testado.

Tabela 17 - Nota final para o jogo

	Frequência	%
Nota 6	1	2,3
Nota 7	8	18,2
Nota 8	18	40,9
Nota 9	12	27,3
Nota 10	5	11,4
Total	44	100

Fonte: Elaborado pela autora

Uma pessoa (2,3%) classificou o jogo com a nota 6, oito pessoas (18,2%) classificaram o jogo com nota 7, 18 pessoas (40,9%) classificaram o jogo com nota 8, doze pessoas (27,3%) classificaram o jogo com nota 9 e cinco pessoas (11,4%) classificaram o jogo com nota 10. Todas as notas que os respondentes classificaram estão acima da nota cinco, sendo que as respostas se concentram a partir da nota 8. Isso indica a qualidade o produto e boa aceitação do público neste primeiro teste.

4.3.4 Tabelas de cruzamento de variáveis

A primeira tabela de cruzamentos (Tabela 18) relaciona os resultados da pergunta “como você classificaria a qualidade do produto” com a pergunta “qual principal estilo de jogo você joga com maior frequência”.

Tabela 18 - Como você classificaria a qualidade do produto X Qual principal estilo de jogo você joga com maior frequência

		Qual principal estilo de jogo você joga com maior frequência?						Total	
		Casual	RPG	Esporte	Ação	Jogos de tiro	Puzzle		Estratégia
Como você classificaria a qualidade do produto?	Alta qualidade	0	4	0	1	0	0	2	7
	Boa qualidade	2	13	1	2	8	2	2	30
	Nem boa nem ruim	0	1	0	0	1	0	0	2
	Total	2	18	1	3	9	2	4	39

Fonte: Elaborado pela autora

Grande parte de quem classificou a qualidade do jogo como “boa qualidade” joga RPG (13 respondentes), seguido por quem joga jogos de tiro (8 respondentes). Os jogadores de RPG também classificaram o ComTensão: VR Room como “alta qualidade”, com 4 respondentes.

A seguir, na tabela 19, demonstra os resultados com os cruzamentos das perguntas “em que plataforma você costuma jogar” com “pretende-se cobrar R\$30,00 por 20 min de jogo, você: [pagaria, talvez, não pagaria]”.

Tabela 19 - Em que plataforma você costuma jogar X Pretende-se cobrar R\$30,00 por 20min de jogo, você: [pagaria, talvez, não pagaria]

		Pretende-se cobrar R\$30,00 por 20min de jogo, você:			Total
		Pagaria	Talvez	Não pagaria	
Em que plataforma você costuma jogar?	Computador	10	7	6	23
	Smartphone	5	0	0	5
	Tablet	0	1	0	1
	Console de vídeo games	5	3	2	10
	Não costumo jogar	4	0	1	5
Total	24	11	9	44	

Fonte: Elaborado pela autora

Quem mais joga pelo computador, ficou dividido entre as três alternativas, com 10 respondentes que pagariam, 7 que talvez pagariam e 6 que não pagariam o valor proposto. Além disso, todos os respondentes que jogam no smartphone (frequência de 5) pagariam o valor sugerido na pergunta. Das cinco pessoas que responderam que não costumam jogar, 4 delas pagariam o preço sugerido, enquanto somente uma não

pagariam. Isso mostra a percepção de quem não tem o hábito de jogar mediante o valor de compra do produto, que é o jogo.

Na tabela 20, mostra o cruzamento das perguntas “como você se sentiu jogando” e “de forma geral, que nota você daria para o ComTensão”.

Tabela 20 - Como você se sentiu jogando X De forma geral, que nota você daria para o ComTensão

		De forma geral, que nota você daria para o ComTensão?					Total
		Nota 6	Nota 7	Nota 8	Nota 9	Nota 10	
Como você se sentiu jogando?	Extasiado	0	0	0	2	1	3
	Feliz	0	1	1	2	0	4
	Surpreso	0	2	6	1	1	10
	Empolgado	1	2	7	5	2	17
	Ansioso	0	3	4	2	1	10
	Total	1	8	18	12	5	44

Fonte: Elaborado pela autora

As três maiores concentrações foram: quem estava empolgado qualificou com nota 8, com frequência de 7 pessoas; surpreso qualificou com nota 8, frequência de 6 pessoas; e empolgado qualificou com nota 9, frequência de 5 pessoas. Ressalta-se também, quem estava ansioso com o jogo, em que 3 pessoas qualificaram com nota 7, 4 pessoas qualificaram com nota 8, 2 pessoas qualificaram com nota 9 e 1 pessoa qualificou com nota 10, totalizando 10 pessoas. A ansiedade com o jogo, a forma como ele causa tensão, poderia ter a probabilidade de causar uma impressão negativa, já que tira o jogador da zona de conforto. Porém, os resultados mostraram que o sentimento de ansiedade não acarretou em uma avaliação negativa do jogo.

A tabela 21 contém os resultados cruzados das perguntas “qual a probabilidade de você recomendar esse jogo para alguém” e “com que frequência [você joga]”.

Tabela 21 - Qual a probabilidade de você recomendar esse jogo para alguém X Com que frequência [você joga]

	Com que frequência (você joga)?					Somente fins de semana	Total
	Todos os dias	Semanalmente	Quinzenalmente	Mensalmente			
Qual a probabilidade de você recomendar esse jogo para alguém?	7	1	3	0	2	1	7
	8	5	8	0	0	0	13
	9	2	3	1	0	0	6
	10	9	4	0	0	0	13
Total	17	18	1	2	1	1	39

Fonte: Elaborado pela autora

O resultado cruzado mais frequente foi de quem joga todos os dias e a probabilidade de recomendar o jogo a alguém foi a escala máxima, com 9 respondentes, seguido pelos outros demais, como quem joga semanalmente e a probabilidade de recomendar é de escala 8 (8 respondentes), quem joga todos os dias e a probabilidade de recomendar é de escala 8 (5 respondentes).

A tabela 22 mostra os resultados das perguntas “de forma geral, que nota você daria para o ComTensão” com “pretende-se cobrar R\$30,00 por 20min de jogo, você: [pagaria, talvez, não pagaria]”.

Tabela 22 - De forma geral, que nota você daria para o ComTensão X Pretende-se cobrar R\$30,00 por 20min de jogo, você: [pagaria, talvez, não pagaria]

	Pretende-se cobrar R\$30,00 por 20min de jogo, você:			Total
	Pagaria	Talvez	Não pagaria	
Nota 6	0	1	0	1
Nota 7	3	3	2	8
Nota 8	11	4	3	18
Nota 9	8	0	4	12
Nota 10	2	3	0	5
Total	24	11	9	44

Fonte: Elaborado pela autora

Onze indivíduos que classificaram o jogo com nota 8 pagariam o valor, e 8 indivíduos que classificaram com nota 9 também pagariam o valor. Enquanto quem classificou com nota 8 e talvez pagaria, e quem não pagaria e classificou com nota 9, ambos têm frequência de 4 respondentes. Nota-se na classificação com nota 10, que as frequências ficaram um pouco divididas entre quem pagaria e quem talvez pagaria,

havendo maior frequência em quem talvez pagaria (com 2 e 3 respondentes, respectivamente).

Por fim, a última tabela de cruzamento expõe os resultados da pergunta “você acha esse jogo inovador” com a pergunta “você voltaria a jogar o ComTensão”.

Tabela 23 - Você acha esse jogo inovador X Você voltaria a jogar o ComTensão

		Você voltaria a jogar o ComTensão?		Total
		Com toda certeza sim	Provavelmente sim	
Você acha esse jogo inovador?	Totalmente	10	2	12
	Muito	15	7	22
	Nem muito nem pouco	6	3	9
	Pouco	1	0	1
	Total	32	12	44

Fonte: Elaborado pela autora

Houve maior frequência nos resultados cruzados de quem acha o jogo muito inovador e com toda certeza voltaria a jogar o ComTensão: VR Room (15 respondentes) e de quem acha o jogo totalmente inovador e com toda certeza voltaria a jogar o ComTensão: VR Room (10 respondentes). Como citado no tópico anterior, alguns estavam tendo a primeira experiência com um óculos de realidade virtual, ou seja, a sua percepção com inovação era tanta que classificavam como muito ou totalmente inovador.

Além disso, há quem achou o jogo muito inovador e provavelmente voltaria a jogar o ComTensão: VR Room, correspondendo a 7 respondentes. Determinados respondentes relatavam que nunca tinham visto um jogo de realidade virtual sem fios, outros relatavam que nunca tinham visto um jogo de realidade virtual nessa modalidade de *escape room*, e outros relatavam que a imersão que o jogo proporciona é tanta que se perde a noção da realidade, após jogar.

Diante os resultados, percebeu-se a predominância do sexo masculino (84,1%), além da maioria ser estudante do ensino superior (79,5%), que costuma jogar RPG (40,9%) no computador (52,3%) antes de dormir (40,9%), semanalmente (40,9%). O jogo ComTensão: VR Room é imersivo (17,03%) e com boa interatividade (14,07%), sendo muito inovador (50%) e com boa qualidade (77,3%). Quem jogou estava empolgado (38,6%) e tem total probabilidade de recomendar o jogo para alguém (38,6%), além de voltar, com toda certeza, a jogar o jogo (72,7%). O principal atributo a se melhorar no

jogo é a mecânica (35,2%), e os respondentes pagariam o valor sugerido de R\$30,00 por 20 minutos de jogo (54,5%). Assim, a nota final atribuída para o game é 8 (40,9%).

Além disso, quem joga RPG e jogos de tiro classifica o jogo com uma boa qualidade. Jogadores de computador possuem percepção de valor ao responder que pagariam o valor proposto. O game recebeu nota 8 de quem estava empolgado com ele, e, jogadores que jogam todos os dias, tem maior probabilidade de recomendar o ComTensão: VR Room a alguém. Tanto quem achou o jogo totalmente como muito inovador com toda certeza voltaria a jogar o ComTensão: VR Room.

4.4 ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL

Neste tópico, serão apresentadas sugestões de ações de marketing para o gerenciamento das redes sociais do jogo ComTensão: VR Room, com base nos resultados obtidos. Pelo fato da empresa Warp Technologies ser de pequeno porte e estar em crescimento, ainda estão sendo estruturadas as atividades administrativas, contando com uma equipe voltada somente para desenvolvimento de jogos e softwares de realidade virtual, e não havendo um cargo de gestão específico. Por esse motivo, o departamento de marketing está em processo de estruturação, e o plano de marketing sugerido neste trabalho se adaptou ao porte da empresa e às suas necessidades, dando-se ênfase em estratégias de marketing digital.

Nos tópicos seguintes, serão divididos conforme um plano de marketing, iniciando pela análise do macro e microambiente do jogo, matriz FOFA do jogo e objetivos e planos de ação para o ComTensão: VR Room, detalhando as estratégias a serem cumpridas.

4.4.1 Análise do macro e microambiente

No macroambiente, o jogo tem como grande desafio a situação política de instabilidade em que o país se encontra, além da crise econômica, que pode vir a dificultar as futuras vendas do jogo. Em contraponto, o equipamento do jogo é de baixo custo, o que torna acessível a quem se interessar pela compra do projeto. Pelo fato da empresa desenvolvedora do jogo ser de base tecnológica, a força tecnológica é muito positiva, já que traz soluções inovadoras e técnicas devido ao avanço da tecnologia no ramo de realidade virtual. Como forças socioculturais, o jogo é focado no público de crianças acima de 12 anos, que já estão presentes nas redes sociais (mais comum em Facebook,

Instagram e WhatsApp), onde encontra-se uma oportunidade maior de divulgação através das redes sociais.

E para o microambiente, os fornecedores do ComTensão: VR Room são: Móveis Back, BoboVR, Serikraft, Vidraçaria Miragem, Sm Iluminação, Solução Visual, Special Films, Kabum e Multilaser. As empresas citadas são responsáveis por fornecer materiais para produção de uma plataforma, móvel que permite as pessoas jogarem em cima dele, já utilizado em eventos promocionais e feiras de empreendedorismo; e os dois últimos fornecedores são responsáveis por fornecer o equipamento do jogo, como o óculos, celular e controle de movimento.

Já os concorrentes são: Hyper Box, TriDoo, ZigZag Play, Tapps VR, Voyager e desenvolvedoras de vídeo game em geral. Grande parte delas trabalha com realidade virtual, sendo direcionadas totalmente para o ramo do entretenimento. O público do ComTensão: VR Room são pessoas a partir de 12 anos, de ambos os gêneros, que frequentam uma instituição de ensino, gostam de jogar vídeo games e geralmente frequentam shoppings.

4.4.2 Matriz FOFA (Forças, oportunidades, fraquezas, ameaças)

O site do Sebrae (2019) define a Matriz FOFA com a finalidade de “detectar pontos fortes e fracos de uma empresa, com o objetivo de torná-la mais eficiente e competitiva, corrigindo assim suas deficiências”. O quadro a seguir descreverá as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças do ComTensão: VR Room.

Quadro 4 - Matriz Fofa do ComTensão: VR Room

<p style="text-align: center;">Forças</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade técnica; - Baixo custo do projeto; - Validado pelo público. 	<p style="text-align: center;">Oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escalabilidade de uma proposta 100% virtual; - Desenvolvimento de franquias; - Inovação no modelo de negócio de região nacional.
<p style="text-align: center;">Fraquezas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipe reduzida; - Tempo de produção maior que a expectativa do mercado; - Recursos financeiros reduzidos. 	<p style="text-align: center;">Ameaças</p> <ul style="list-style-type: none"> - Micro franquias de segmento similar; - Popularização de tecnologias mais precisas.

Fonte: Elaborada pela autora

A partir da matriz FOFA, foram elaborados os objetivos e os planos de ação a serem seguidos, bem como as estratégias de marketing digital descritos no tópico a seguir.

4.4.3 Objetivos e planos de ação para o ComTensão: VR Room

Com base na matriz FOFA, pensou-se em quatro objetivos principais para o gerenciamento das redes sociais inicialmente. São eles:

- Possuir 200 seguidores nas redes sociais até o segundo semestre de 2020;
- O vídeo do trailer possuir um alcance superior de 1.500 pessoas até o segundo semestre de 2020 nas redes sociais.

De forma inicial, sugere-se criar contas separadas nas redes sociais, sendo uma para a empresa (neste caso, a Warp Technologies) e outras para os jogos (neste caso, o ComTensão: VR Room). Como já existe uma conta no Facebook e um site da empresa, sugere-se então a criação das contas específicas para o jogo em estudo. Ainda, indica-se criação de perfis em todas as plataformas, como o Twitter, Facebook, Instagram, Youtube e um site próprio, para entender como os usuários se comportam com as redes, mas com maior foco no Twitter e Youtube, já que são as mais utilizadas pelas desenvolvedoras.

Assim, sendo, serão propostos dois planos de ação, baseados na metodologia 5W2H, que significa, em inglês 5W: *what* (o que?), *why* (por que?), *where* (onde?), *when* (quando?), e *who* (quem?) e 2H: *how* (como?) e *how much* (quanto?), que significa uma lista de etapas específicas que devem ser desenvolvidas com total clareza e eficiência por todos os envolvidos em um projeto (ENDEAVOR, 2018). O primeiro plano de ação será referente à criação de perfis nas redes sociais para o ComTensão: VR Room.

Quadro 5 - Plano de ação 1 para o ComTensão: VR Room

O que fazer?	Criar perfis nas redes sociais para o ComTensão: VR Room
Por que fazer?	Posicionar o jogo nas contas das redes sociais para futuramente realizar propagandas;
Onde fazer?	Redes sociais;
Quem é o responsável?	Mayara Bastos (marketing);
Quando fazer?	A partir de outubro de 2019;
Como fazer?	Criar usuários com o nome do ComTensão: VR Room;
Quanto custará?	Sem custos.

Fonte: Elaborada pela autora

Até o momento em que este trabalho foi escrito, foram criados perfis no Facebook e Instagram, com publicações relacionadas a eventos e feiras em que a empresa participou, com cobertura de fotos e vídeos. Para as publicações nas redes sociais, pensa-se em ter um padrão de intervalo entre as postagens, de uma semana a quinze dias, para haver uma continuidade nas publicações e assim, manter as redes sociais ativas (e não haver abandono das redes, como percebido em algumas desenvolvedoras pesquisadas).

Para a comunicação das redes sociais, recomenda-se uma linguagem informal e extrovertida, de acordo com o público alvo do ComTensão: VR Room. Para definição do público alvo, foram criadas quatro personas, dentre elas:

Persona 1: William, 13 anos, estudante do ensino fundamental de uma escola particular. Mora com a mãe, que é bancária, em um apartamento alugado. Possui smartphone e joga no Xbox One, preferindo jogos de tiro e ação (como Fortnite, Battlefield, PUBG, Free Fire, etc) e sua matéria favorita na escola é História. Gosta de ir no cinema com os colegas, e, depois do filme, frequentar os playgrounds dos shoppings.

Persona 2: Ana, 17 anos, namora, estudante do terceiro ano do ensino médio de colégio público. Mora com os pais e com dois irmãos mais novos, em uma casa. Tem muitas amizades, o que faz estar presente em todas as redes sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat e Pinterest. Quando pode intercalar com os estudos, sai para passear com seus amigos e com seu namorado, frequentando o shopping para comer um lanche ou até mesmo só para andar pelo lugar.

Persona 3: Rafael, 23 anos, namora, estudante da faculdade de Engenharia Mecânica na UFSM e trabalha como estagiário. Mora com a sua namorada em um apartamento alugado, perto da UFSM. Ganhou de seus pais um PC Gamer, onde pode jogar seus jogos preferidos sem problema nenhum, mas só podendo jogar durante os finais de semana por conta do tempo. Gosta de jogos de aventura, terror e estratégia, como Silent Hill 2, Outlast, Uncharted, Far Cry, e outros, também como alguns lançamentos de jogos indies. Frequenta bares com a sua namorada, e também gosta de assistir lançamentos do cinema, principalmente filmes de heróis, já que sua parceira é fã de HQ's.

Persona 4: Paola, 11 anos, estudante do ensino fundamental de uma escola pública. Mora com os pais, que são donos de um mercado. Possui um gato siamês de 2 anos chamado Bartolomeu, que adora brincar e correr pela casa. Gosta de jogar diversos jogos para smartphone e tablet, na maioria de gênero casual, como gerenciar fazendinha e cuidar de bichinhos. Nos finais de semana, gosta de passear no shopping para ir nos brinquedos e ama parques de diversão.

Para o segundo plano de ação, foi pensado em um lançamento de um vídeo trailer do jogo, afim de divulgar sobre o jogo ComTensão: VR Room nas redes sociais.

Quadro 6 - Plano de ação 2 para o ComTensão: VR Room

O que fazer?	Lançar um vídeo trailer sobre o jogo
Por que fazer?	Divulgar sobre o ComTensão: VR Room
Onde fazer?	Redes sociais
Quem é o responsável?	Bruno Thurner (diretor)
Quando fazer?	Segunda quinzena de outubro de 2019
Como fazer?	Gravar cenas com atores e edição de vídeo
Quanto custará?	R\$300,00

Fonte: Elaborada pela autora

Como já havia sido criado perfis nas redes sociais, como proposto o plano de ação anterior, o vídeo trailer foi publicado no dia 24 de outubro de 2019, em ambas as redes (Facebook e Instagram), em que se obteve um resultado positivo frente aos usuários das redes, gerando muitas curtidas, comentários e compartilhamentos de publicação.

Como visto na análise do Facebook das empresas concorrentes, o impulsionamento das postagens que são pagas possui maior alcance. Sendo assim, é necessário que, quando postado sobre o lançamento do ComTensão (por exemplo, trailers, cobertura de eventos, etc) a empresa invista em anúncios da página do Facebook e do Instagram.

Ainda sobre a comunicação nas redes sociais, é fundamental que a empresa tenha responsabilidade em responder todos os comentários e mensagens privadas dos usuários, a fim de aproximar clientes com a empresa e dar importância aos seus feedbacks.

Também é muito importante a criação de um site de domínio próprio para o ComTensão: VR Room e uma reformulação do site já existente da Warp, contendo informações como: sobre a empresa/equipe, perguntas frequentes - FAQ (*Frequently Asked Questions*), contato e jogos (produtos). A padronização de layout pode ser de acordo com os moldes do jogo, seguindo o tema de suspense proposto pelo game. A empresa, também, deve ter cuidado em trabalhar de forma sincronizada e padronizada tanto o layout quanto as informações de suas redes sociais e site. Isso é essencial para que a construção do conceito de marca e o fortalecimento dos vínculos com os clientes, construindo uma identidade para o produto.

Pelo fato de ser o primeiro jogo em que a empresa Warp Technologies está lançando com uma campanha individualizada, é fundamental que seja feito o acompanhamento das métricas geradas pelas próprias plataformas, além de ser analisado os resultados das comunicações e estratégias realizadas, para que sejam feitos ajustes e adequações quando necessárias. Para que, assim, a empresa tenha de forma clara e objetiva a compreensão de suas estratégias de mercado para o lançamento de um novo produto, já que isso é algo totalmente novo para a empresa.

Desse modo, para a empresa ter um bom desempenho, sugere-se que siga os passos citados anteriormente, a fim de divulgar o jogo ComTensão: VR Room com sucesso.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo principal propor ações de marketing digital para as redes sociais do jogo ComTensão: VR Room da empresa Warp Technologies, que foi atingido. Com a união dos resultados obtidos da análise das redes sociais das desenvolvedoras concorrentes com os resultados obtidos através dos questionários aplicados nos testes do jogo, elaborou-se planos de ação e estratégias a serem seguidas para gerenciar as redes sociais, além de criação de personas para entender melhor o usuário jogador do ComTensão: VR Room, e, assim, realizar uma comunicação efetiva.

O objetivo geral foi efetivo, já que os dois planos de ação propostos foram realizados durante a escrita do trabalho, demonstrando o comprometimento da empresa com ações e metas baseadas em estudos e pesquisas.

No primeiro objetivo específico deste trabalho, que tratava sobre analisar as estratégias de marketing digital nas redes sociais das empresas concorrentes, percebeu-se que as empresas desenvolvedoras de games não seguem um padrão e não tem tanta importância em divulgar seus produtos virtuais, ainda mais em épocas de lançamento, mas que a rede social favorita dentre o meio de games é o Twitter.

De acordo com os resultados obtidos pela aplicação dos questionários durante a etapa de testes do produto, o segundo objetivo específico tratava-se sobre realizar uma pesquisa para compreender a percepção de clientes quanto ao jogo ComTensão: VR Room, onde pode-se identificar um perfil de jogador e afirmar que o produto é viável para comercialização.

Para o terceiro objetivo específico, em que buscava selecionar e definir as redes a serem usadas para o jogo ComTensão: VR Room, foi baseado nos resultados obtidos com a análise das redes sociais das desenvolvedoras de vídeo games, em pontos em que eram frequentes entre as empresas e pontos que deviam ser melhorados, segundo os usuários de cada rede social. Dessa forma, sugeriu-se um foco maior para a criação de redes sociais do jogo ComTensão: VR Room e um aperfeiçoamento das redes já existentes da empresa, visto que é fundamental que existam uma conta da empresa e uma conta do jogo.

A respeito das limitações do estudo, percebeu-se a dificuldade em achar trabalhos e artigos brasileiros sobre marketing digital relacionados com empresas de vídeo games, visto que os dois assuntos são muito recentes na academia brasileira. Além disso, os locais disponibilizados para os testes do jogo não eram os ideais, o que gerava problemas

técnicos dentro do jogo e poderia mudar a percepção de valor do respondente no momento.

Pensando em futuras pesquisas, propõe-se uma maior amostra de desenvolvedoras analisadas, visto que o período de coleta era curto para abranger maiores quantidades de empresas, para possuir uma análise mais precisa a respeito do posicionamento das desenvolvedoras nas redes sociais. Além de mais estudos acerca da realidade virtual dentro do ambiente de games, já que é uma modalidade de jogo que está entrando cada vez mais nos gostos de jogadores.

Como descrito no decorrer do trabalho, esta pesquisa foi relevante para compreender como as empresas concorrentes de jogos digitais se comportam diante as redes sociais, bem como compreender a percepção de consumidores quanto ao jogo ComTensão: VR Room, para, assim, propor estratégias de marketing a serem seguidas pela empresa do jogo estudado.

REFERÊNCIAS

APPOLINÁRIO, F. **Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção do conhecimento científico**. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2011.

BELLO, R. S. História e videogames: como os jogos eletrônicos podem ser pensados por historiadores. **Café História**. 13 nov. 2017. Disponível em: <<https://www.cafehistoria.com.br/historia-e-videogames/>>. Acesso em 31 out. 2019.

BORGES, I. B. F.; VEIGA, R. T.; BORGES, F. R. F. A Efetividade das Estratégias de Advergaming: um Estudo Experimental Comparando Advergaming e In-Game Advertisings. In: ENCONTRO DA ANPAD, 39., 2015, Belo Horizonte. **Anais...** Belo Horizonte: EnANPAD, 2015.

COELHO, P. M. F. Novas Estratégias publicitárias: Games e advergaming. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE LA RED IBEROAMERICANA DE NARRATIVAS AUDIOVISUALES, 1., 2012, Sevilla. **Anais...** Sevilla: Red INAV, 2012.

CÔRTEZ, M. R.; PINHO, M.; FERNANDES, A. C.; SMOLKA, R. B.; BARRETO, A. L. C. M. Cooperação em empresas de base tecnológica: uma primeira avaliação baseada numa pesquisa abrangente. **Revista São Paulo em Perspectiva**, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 85-94, jan./mar. 2005.

COSTA, T. Quais são as redes sociais mais usadas no Brasil em 2019? **Rockcontent**. 19 jun. 2019. Disponível em: <<https://rockcontent.com/blog/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/>>. Acesso em 19 ago. 2019.

CHIARELI, J. 50 melhores games de todos os tempos. **Revista Bula**. Disponível em: <<https://www.revistabula.com/15880-50-melhores-games-de-todos-os-tempos/>>. Acesso em 19 ago. 2019.

DICIO. Significado de Contenção. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/contencao/>>. Acesso em 19 nov. 2019.

DINO. O crescimento da indústria de games no Brasil. **Exame**. 10 ago. 2018. Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/negocios/dino/o-crescimento-da-industria-de-games-no-brasil/>>. Acesso em 8 abr. 2019.

ENDEAVOR. **5W2H: é hora de tirar as dúvidas e colocar a produtividade no seu dia a dia**. 24 ago. 2018. Disponível em: <<https://endeavor.org.br/pessoas/5w2h/>>. Acesso em 19 nov. 2019.

FERREIRA, E. Diz-me com quem andas e direi o quão 'indie' és: relações entre gênero e mercado no cenário dos videogames independentes. In: CONGRESSO INTERNACIONAL EM COMUNICAÇÃO E CONSUMO, 4., 2014, São Paulo. **Anais...** São Paulo: COMUNICON, 2014.

FERRO, J. R.; TORKOMIAN, A. L. A criação de pequenas empresas de alta tecnologia. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 28, n. 2, p. 43-50, abr./jun. 1998.

FLICK, U. **Introdução à metodologia de pesquisa**: um guia para iniciantes. Porto Alegre: Penso, 2013.

GABRIEL, M. **Marketing na era digital**: conceitos, plataformas e estratégias. São Paulo: Novatec, 2010.

HAIR, J. F. JR.; BABIN, B.; MONEY, A. H.; SAMOUEL, P. **Fundamentos de métodos de pesquisa em administração**. São Paulo: Bookman, 2005.

JUNIOR, A. B. F.; AZEVEDO, N. Q. **Marketing digital**: uma análise do mercado 3.0. Curitiba: Interbases, 2015.

KINDER, F. H. Marketing Digital e Marketing Tradicional: uma análise comparativa. 2012. 83 f. **Dissertação** (Mestrado em Negócios Internacionais) - Escola de Economia e Gestão - Universidade do Minho, Braga, Portugal, 2012.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Administração de Marketing**. 14 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

LIMEIRA, T. M. V. Administração de produtos. In: DIAS, S. R. (Coord.). **Gestão de Marketing**. São Paulo: Saraiva, 2006. cap. 4, p. 95-123.

MALHOTRA, N. K. **Pesquisa de marketing**: uma orientação aplicada. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia científica**. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MULLER, V. D. Extensão vertical de marca. 93 f. **Dissertação** (Mestrado em Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

NASCIMENTO, L. P. **Elaboração de projetos de pesquisa**: monografia, dissertação, tese e estudo de caso, com base em metodologia científica. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

OPINION BOX. **Avaliação da Experiência do consumidor - Modelo de Questionário**. Disponível em:
<https://plataforma.opinionbox.com/cadastros/pesquisa/responder/id/12874/HASHTAG/teste_1565956008729/mode/exemplos>. Acesso em 21 ago. 2019.

OPINION BOX. **Pesquisa de Satisfação1 - Modelo de Questionário**. Disponível em:
<https://plataforma.opinionbox.com/cadastros/pesquisa/responder/id/12786/HASHTAG/teste_1567424346838/mode/exemplos>. Acesso em 21 ago. 2019.

OPINION BOX. **Teste de Produto1 - Modelo de Questionário**. Disponível em: <https://plataforma.opinionbox.com/cadastros/pesquisa/responder/id/12810/HASHTAG/teste_1565955898759/mode/exemplos>. Acesso em 21 ago. 2019.

PAGOTTO, D. P.; ALFINITO, S. A Segmentação no Mercado de Games: uma Análise dos Valores Humanos Endossados pelos Públicos Casual e Hardcore. In: ENCONTRO DA ANPAD, 39., 2015, Belo Horizonte. **Anais...** Belo Horizonte: EnANPAD, 2015.

PAIXÃO, B. A. A.; BARBOSA, L. H. Aproximações entre a cultura mineira e os jogos eletrônicos. In: MARTINS, E. R. (Coord.). **Digital games and learning 2**. Ponta Grossa: Atena Editora, 2019. cap 3, p. 33-43.

PETENATE, M. Estatística descritiva. **Escola EDTI**. 13 ago. 2019. Disponível em: <<https://www.escolaedti.com.br/estatistica-descritiva>>. Acesso em 19 nov. 2019.

PORTO, C. Entenda como funciona o alcance no Facebook. **Camila Porto**. 14 nov. 2017. Disponível em: <<https://www.camilaporto.com.br/entenda-o-alcance-no-facebook/>>. Acesso em 4 set. 2019.

REIS, W. B.; ONO, H. S.; FREIRE, O. B. L. De Pac Man a GTA 5: Antecedentes e Consequentes do Engajamento do Usuário de Videogames sob o Ponto de Vista do Comportamento de Consumo. In: ENCONTRO DA ANPAD, 40., 2016, Costa do Sauípe. **Anais...** Costa do Sauípe: EnANPAD, 2016.

ROSA, R. O.; CASAGRANDA, Y. G.; SPINELLI, F. E. A importância do marketing digital utilizando a influência do comportamento do consumidor. **Revista de Tecnologia Aplicada**, Campo Limpo Paulista, v. 6, n. 2, p. 28-39, maio-ago. 2017.

SEBRAE. **Use a matriz F.O.F.A. para corrigir deficiências e melhorar a empresa**. 27 set. 2019. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/use-a-matriz-fofa-para-corrigir-deficiencias-e-melhorar-a-empresa,9cd2798be83ea410VgnVCM2000003c74010aRCRD>>. Acesso em 19 nov. 2019.

SOUZA, L. L. F; FREITAS, A. A. F. Comportamento do Consumidor de Jogos Eletrônicos: um Estudo sobre as Intenções de Jogar e Pagar. In: ENCONTRO DA ANPAD, 39., 2015, Belo Horizonte. **Anais...** Belo Horizonte: EnANPAD, 2015.

STRAUSS, J. FROST, R. **E-marketing**. 6 ed. São Paulo: Pearson, 2012.

SURVEY MONKEY. **Modelo de pesquisa de teste de produto**. Disponível em: <<https://pt.surveymonkey.com/mp/product-testing-survey-template/>>. Acesso em 21 ago. 2019.

TORRES, C. **A bíblia do marketing digital**: tudo o que você queria saber sobre marketing e publicidade na internet e não tinha a quem perguntar. São Paulo: Novatec, 2009.

TURCHI, S. R. **Estratégias de marketing digital e e-commerce**. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2019.

VICTOR, M. Conheça a evolução dos jogos eletrônicos no Brasil e no mundo | PÁGINA 7. **Jornada Geek**. 4 abr. 2018. Disponível em: <
<https://www.jornadageek.com.br/colunas/conheca-a-evolucao-dos-jogos-eletronicos-no-brasil-e-no-mundo-pagina-7/>>. Acesso em 31 out. 2019.

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE TESTE DE PRODUTO E PERCEPÇÃO DO CLIENTE DO JOGO COMTENSÃO: VR ROOM

Data: ____/____/____

Hora: ____:____

Local: _____

1 - O que você mais gostou do jogo:

2 - Você acha esse jogo inovador?

- Totalmente
- Muito
- Nem muito nem pouco
- Pouco
- Não

3 - Qual a sua primeira reação com o jogo?

- Muito positiva
- Um pouco positiva
- Neutro
- Pouco negativa
- Muito negativa

4 - Como você se sentiu jogando?

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Extasiado | <input type="radio"/> Ansioso |
| <input type="radio"/> Feliz | <input type="radio"/> Medo |
| <input type="radio"/> Surpreso | <input type="radio"/> Nauseado |
| <input type="radio"/> Empolgado | <input type="radio"/> Chateado |
| <input type="radio"/> Neutro | |

5 - Como você classificaria a qualidade do produto?

- Alta qualidade
- Boa qualidade
- Nem boa nem ruim
- Pouca qualidade
- Nenhuma qualidade

6 - Qual a probabilidade de você recomendar esse jogo para alguém?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 - Quais atributos você gostaria que fossem melhorados?

8 - Em que plataforma você costuma jogar?

- Computador
- Smartphone
- Tablet
- Consoles de vídeo games
- VR (Qual? _____)
- Outro. (Qual? _____)
- Não costumo jogar (Pular para pergunta 12).

9 - Qual principal estilo de jogo você joga com maior frequência?

- Casual
- RPG
- Esporte
- Ação
- Jogos de Tiro
- Terror
- Puzzle
- Estratégia
- Outros. Qual? _____

10 - Com que frequência?

- Todos os dias
- Semanalmente
- Quinzenalmente
- Mensalmente
- Somente fins de semana
- Raramente
- Nunca

11 - E em qual horário que você costuma jogar?

- Logo ao acordar, ainda deitado na cama
- Pela manhã
- Durante o meu horário de almoço
- Na parte da tarde
- No início da noite
- Antes de dormir, já deitado na cama
- Durante a madrugada

12 - Você voltaria a jogar o ComTensão?

- Com toda certeza sim
- Provavelmente sim
- Não tenho certeza
- Provavelmente não
- Com toda certeza não

13 - Pretende-se cobrar R\$30,00 por 20min de jogo, você:

- Pagaria
- Talvez
- Não pagaria. Quanto pagaria? _____
- Pagaria até mais. Quanto? _____

14 - De forma geral, que nota você daria para o ComTensão?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PERFIL

1 - Gênero

- Feminino
- Masculino
- Prefiro não dizer

2 - Idade: _____

3 - Ocupação: _____

4 - Escolaridade:

- Ensino fundamental incompleto
- Ensino fundamental completo
- Ensino médio incompleto
- Ensino médio completo
- Ensino superior incompleto. Curso: _____
- Ensino superior completo. Área: _____